

MATHEMATICAL SCIENCES

NONSMOOTH EXTREMAL PROBLEM OF GOURSAT-DARBOUX TYPE

Sadygov Misraddin Allahverdi oglu
Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Baku State University

НЕГЛАДКАЯ ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ТИПА ГУРСА-ДАРБУ

Садыгов Мисрадин Аллахверди оглы
доктор физико-математических наук
Бакинский Государственный Университет

Abstract

In this paper, a nonsmooth variational problem of Goursat-Darboux type is considered and the necessary condition for the optimality of its solution is obtained. First, a convex variational problem of Goursat-Darboux type is studied, and with its help, a non-convex variational problem of Goursat-Darboux type is studied. The paper also considers convex and non-convex extremal problems for differential inclusions of Goursat-Darboux type.

Аннотация

В данной работе рассмотрена негладкая вариационная задача типа Гурса-Дарбу и получено необходимое условие оптимальности ее решения. Сначала изучается выпуклая вариационная задача типа Гурса-Дарбу, а с ее помощью изучается невыпуклая вариационная задача типа Гурса-Дарбу. В работе также рассматривается выпуклая и невыпуклая экстремальная задача для дифференциальных включений типа Гурса-Дарбу.

Keywords: functional, Goursat-Darboux, variational problem, set.

Ключевые слова: функционал, Гурса-Дарбу, вариационная задача, множество

1. Введение

Методика, использованная в работе, впервые была применена автором к однопеременной вариационной задаче в классе абсолютно непрерывных функций (см. [1]). Та же методология автором была применена к большому числу вариационных задач с многими переменными (см. [2-6]). Вариационная задача типа Гурса-Дарбу в классе двумерных абсолютно непрерывных функций рассматривалась в работах [3,5] и [7]. В рассматриваемой работе вариационная задача типа Гурса-Дарбу рассматривается в подпространствах класса двумерных абсолютно непрерывных функций. В выпуклой вариационной задаче типа Гурса-Дарбу сначала рассматривается возмущенная задача, с ее помощью строится двойственная задача и, наконец, с ее помощью получается необходимое условие. Такая методология также используется в третьей и четвертой главах книги [8]. Однако при решении конкретного вопроса необходимо рассматривать обобщения этой методологии. Вариационная задача типа Гурса-

Дарбу играет важную роль при исследовании экстремальной задачи для дифференциального включения типа Гурса-Дарбу (см. [5]). Настоящая работа является развитием и обобщением работы [5] автора.

Работа состоит из пяти разделов. Во втором разделе рассматривается выпуклая вариационная задача типа Гурса-Дарбу, рассматривается возмущенная задача, с ее помощью строится двойственная задача и, наконец, получено необходимое условие оптимальности решения вариационной задачи. В третьем разделе получено необходимое условие оптимальности решения невыпуклой вариационной задачи типа Гурса-Дарбу. В четвертом и пятом разделе рассматривается выпуклая и невыпуклая экстремальная задача для дифференциальных включений типа Гурса-Дарбу.

В дальнейшем равенства и включения, связанные с измеримыми функциями или отображениями понимается как почти всюду.

Если $1 \leq p \leq \infty$, $d \in \mathbb{R}^n$, $x(\cdot) \in L_p^n[0, T]$, $y(\cdot) \in L_p^n[0, S]$ и $z(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$, то множество функции которые имеют вид

$$u(t, s) = d + \int_0^t x(\tau) d\tau + \int_0^s y(v) dv + \int_0^t \int_0^s z(\tau, v) d\tau dv$$

обозначается через $A_p^n([0, T] \times [0, S])$.

Отсюда следует, что $u(0, 0) = d$, $u_t(t, 0) = x(t)$, $u_s(0, s) = y(s)$ и $u_{ts}(t, s) = z(t, s)$.

Функция, входящая в линейное пространство $A_1^n([0, T] \times [0, S])$, называется двумерной абсолютно непрерывной функцией.

Известно, что $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $1 \leq p < \infty$, линейное пространство и относительно нормы

$$\|u(\cdot)\|_{A_p^n} = \|u(0, 0)\| + \left(\int_0^T \|u_t(\tau, 0)\|^p d\tau \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_0^S \|u_s(0, v)\|^p dv \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_0^T \int_0^S \|u_{ts}(\tau, v)\|^p d\tau dv \right)^{\frac{1}{p}}$$

$A_p^n([0, T] \times [0, S])$ банахово пространство.

Из определения следует, что функция $u(t, s)$ однозначно определяется через $d \in \mathbb{R}^n$, $x(\cdot) \in L_p^n[0, T]$, $y(\cdot) \in L_p^n[0, S]$ и $z(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$. Поэтому функция $u(t, s)$ обозначается через $(d, x(\cdot), y(\cdot), z(\cdot))$. Отсюда следует, что между сопряженным пространством пространства $A_p^n([0, T] \times [0, S])$ и сопряженным пространством пространства $\mathbb{R}^n \times L_p^n[0, T] \times L_p^n[0, S] \times L_p^n([0, T] \times [0, S])$ имеет взаимно однозначное соответствие. Тогда имеем, что существуют $(c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot)) \in \mathbb{R}^n \times L_p^n[0, T] \times L_p^n[0, S] \times L_p^n([0, T] \times [0, S])$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, такие, что каждый линейный непрерывный функционал v^* на $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $1 \leq p < \infty$, (т.е. $v^* \in A_p^n([0, T] \times [0, S])^*$) имеет вид:

$$v^*(u) = (c|d) + \int_0^T (a(t)|x(t)) dt + \int_0^S (b(s)|y(s)) ds + \int_0^T \int_0^S (v(t, s)|z(t, s)) dt ds$$

или

$$v^*(u) = (c|u(0, 0)) + \int_0^T (a(t)|u_t(t, 0)) dt + \int_0^S (b(s)|u_s(0, s)) ds + \int_0^T \int_0^S (v(t, s)|u_{ts}(t, s)) dt ds.$$

Для простоты функционал v^* обозначается через $(c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot))$, т.е. $v^* = (c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot))$.

Множество $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $1 \leq p \leq \infty$, с нормой $\|u\|_{C_p^n} = \max_{(t, s) \in [0, T] \times [0, S]} \|u(t, s)\|$ обозначим через $C_p^n([0, T] \times [0, S])$. Ясно, что $C_p^n([0, T] \times [0, S])^* \subset A_p^n([0, T] \times [0, S])^*$ при $1 \leq p < \infty$. Легко проверяется, что существует число $\bar{k}(T, S) > 0$ такое, что $\|u\|_{C_p^n} \leq \bar{k}(T, S) \|u(\cdot)\|_{A_p^n}$.

Символом $W_{p,1}^n[0, T]$ обозначается банахово пространство абсолютно непрерывных отображений отрезка $[0, T]$ в $\mathbb{R}^n$, первая производная которых принадлежит $L_p^n[0, T]$.

2.0 минимизации функционала типа Гурса-Дарбу

Положим $\bar{A}_p^n([0, T] \times [0, S]) = \{u \in A_p^n([0, T] \times [0, S]) : u(0, 0) = 0\}$, $1 \leq p < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

Лемма 2.1. Если $(a(\cdot), b(\cdot), \psi_1(\cdot), \psi_2(\cdot), \psi_3(\cdot)) \in L_p^n[0, T] \times L_p^n[0, S] \times L_p^{3n}([0, T] \times [0, S])$, то неравенство

$$\left\{ \int_0^T (a(t)|u_t(t, 0)) dt + \int_0^S (b(s)|u_s(0, s)) ds + \int_0^T \int_0^S (\psi_1(t, s)|u_t(t, s)) dt ds + \int_0^T \int_0^S (\psi_2(t, s)|u_s(t, s)) dt ds + \int_0^T \int_0^S (\psi_3(t, s)|u_{ts}(t, s)) dt ds : u \in \bar{A}_p^n([0, T] \times [0, S]) \right\} < +\infty$$

верно тогда и только тогда, когда $a(t) + \int_0^S \psi_1(t, v) dv = 0$, $b(s) + \int_0^T \psi_2(\tau, s) d\tau = 0$, $\psi_3(t, s) - \int_0^s \psi_1(t, v) dv +$

$\int_0^S \psi_1(t, v) dv - \int_0^t \psi_2(\tau, s) d\tau + \int_0^T \psi_2(\tau, s) d\tau = 0$, где $1 \leq p < \infty$.

Доказательство. Из условия следует, что

$$\int_0^T (a(t)|u_t(t,0))dt + \int_0^S (b(s)|u_s(0,s))ds + \int_0^T \int_0^S (\psi_1(t,s)|u_t(t,s))dtds + \\ + \int_0^T \int_0^S (\psi_2(t,s)|u_s(t,s))dtds + \int_0^T \int_0^S (\psi_3(t,s)|u_{ts}(t,s))dtds = 0$$

при $u \in \overline{A}_p^n([0, T] \times [0, S])$. Ясно, что

$$\int_0^T \int_0^S (u_t(t,s)|\psi_1(t,s))dtds = \int_0^T (u_t(t,s)|d(\int_0^s \psi_1(t,v)dv - \int_0^s \psi_1(t,v)dv))dt = \\ = \int_0^T (u_t(t,0)|\int_0^S \psi_1(t,v)dv)dt - \int_0^T \int_0^S (u_{ts}(t,s)|(\int_0^s \psi_1(t,v)dv - \int_0^s \psi_1(t,v)dv))dtds, \\ \int_0^S \int_0^T (u_s(t,s)|\psi_2(t,s))dtds = \int_0^S \int_0^T (u_s(t,s)|d(\int_0^t \psi_2(\tau,s)d\tau - \int_0^t \psi_2(\tau,s)d\tau))ds = \\ = \int_0^S (u_s(0,s)|\int_0^T \psi_2(\tau,s)d\tau)ds - \int_0^S \int_0^T (u_{ts}(t,s)|(\int_0^t \psi_2(\tau,s)d\tau - \int_0^t \psi_2(\tau,s)d\tau))dtds.$$

Поэтому для любого $u \in \overline{A}_p^n([0, T] \times [0, S])$, $1 \leq p < \infty$, имеем

$$\int_0^T (u_t(t,0)|a(t) + \int_0^S \psi_1(t,v)dv)dt + \int_0^S (u_s(0,s)|b(s) + \int_0^T \psi_2(\tau,s)d\tau)ds + \\ + \int_0^T \int_0^S (u_{ts}(t,s)|(\psi_3(t,s) - \int_0^s \psi_1(t,v)dv + \int_0^s \psi_1(t,v)dv - \int_0^t \psi_2(\tau,s)d\tau + \int_0^t \psi_2(\tau,s)d\tau))dtds = 0.$$

Отсюда следует, что $a(t) + \int_0^S \psi_1(t,v)dv = 0$, $b(s) + \int_0^T \psi_2(\tau,s)d\tau = 0$,

$\psi_3(t,s) - \int_0^s \psi_1(t,v)dv + \int_0^s \psi_1(t,v)dv - \int_0^t \psi_2(\tau,s)d\tau + \int_0^t \psi_2(\tau,s)d\tau = 0$. Лемма доказана.

Пусть $f : [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_1 : [0, T] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_2 : [0, S] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ $L \times B$ -измеримые интегранты, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, где $\mathbb{R}_{+\infty} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

Рассмотрим минимизации функционала типа Гурса-Дарбу

$$J(u) = \int_0^T \int_0^S f(t,s, u(t,s), u_t(t,s), u_s(t,s), u_{ts}(t,s))dtds + \int_0^T \varphi_1(t, u(t,0), u_t(t,0))dt + \\ + \int_0^S \varphi_2(s, u(0,s), u_s(0,s))ds + q(u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S)) \quad (2.1)$$

в пространстве $A_p^n([0, T] \times [0, S])$.

Положим $L_1^+([0, T] \times [0, S]) = \{k(\cdot) \in L_1([0, T] \times [0, S]) : k(t,s) \geq 0 \text{ при } (t,s) \in [0, T] \times [0, S]\}$.

Пусть $\bar{u}$ являлась точкой минимума функционала $J(u)$ на пространстве $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, т.е. $J(\bar{u})$ конечен и $J(\bar{u}) \leq J(u)$ при $u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$.

Положим

$$f^0(t,s,y,v) = \inf\{(w|v) + f(t,s,y,w) : w \in \mathbb{R}^{3n}\},$$

$$\varphi_1^0(t,y,v_1) = \inf\{(w_1|v_1) + \varphi_1(t,y,w_1) : w_1 \in \mathbb{R}^n\},$$

$$\varphi_2^0(s,y,v_2) = \inf\{(w_2|v_2) + \varphi_2(s,y,w_2) : w_2 \in \mathbb{R}^n\}, \text{ где } v \in \mathbb{R}^{3n}, v_1 \in \mathbb{R}^n, v_2 \in \mathbb{R}^n.$$

$$\text{Обозначим } \delta_Q(x) = \begin{cases} 0 : x \in Q, \\ +\infty : x \notin Q, \end{cases} \quad \overline{A}_p^n([0, T] \times [0, S]) = \{u \in A_p^n([0, T] \times [0, S]) : u(0,0) = 0\}.$$

Так как функционал $J(u)$ является суммой четырех функционалов, то при минимизации функционала $J(u)$ возникают разные варианты. В минимизации функционала $J(u)$ существенную роль играет функционал $J_1(u) = \int_0^T \int_0^S f(t,s, u(t,s), u_t(t,s), u_s(t,s), u_{ts}(t,s))dtds$. Будем рассматривать два основных варианта. Методы других вариантов также ближе.

Теорема 2.1. Пусть $f : [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_1 : [0, T] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_2 : [0, S] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклые нормальные интегранты, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклая функция. Для того чтобы $\bar{u}$ являлась точкой

минимума функционала $J(u)$ на пространстве $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $1 \leq p < \infty$, достаточно, а если существуют функции $\tilde{u} \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $\alpha_1(\cdot) \in L_1([0, T] \times [0, S])$, $\alpha(\cdot) \in L_1([0, T] \times [0, S])$, $v(\cdot) \in L_1[0, T]$, $\beta(\cdot) \in L_1[0, S]$, числа $c \geq 0$ и $r > 0$ такие, что

$$f(t, s, \tilde{u}(t, s) + y, z_1, z_2, \tilde{u}_{ts}(t, s)) \leq \alpha_1(t, s) + c\|(z_1, z_2)\|^p$$

при $y \in \mathbb{R}^n$, $\|y\| \leq r$, $\bar{u}(t, s) \in \{\tilde{u}(t, s) + y : y \in \mathbb{R}^n, \|y\| \leq r\}$ и $f(t, s, z, z_1, z_2, v) = +\infty$ при $z_1, z_2, v \in \mathbb{R}^n$, $z \notin \{\tilde{u}(t, s) + y : y \in \mathbb{R}^n, \|y\| \leq r\}$, функции $\psi_1(t, \tilde{u}(t, 0) + y, \tilde{u}_t(t, 0))$, $\psi_2(s, \tilde{u}(s, 0) + y, \tilde{u}_s(s, 0))$ суммируемы при $y \in \mathbb{R}^n$, $\|y\| \leq r$, $\alpha(t, s) - c\|z\|^p \leq f(t, s, z)$, $v(t) - c\|x\|^p \leq \varphi_1(t, x)$, $\beta(s) - c\|y\|^p \leq \varphi_2(s, y)$ при $z \in \mathbb{R}^{4n}$, $x \in \mathbb{R}^{2n}$, $y \in \mathbb{R}^{2n}$ и функция $q(\tilde{u}(0, 0), \cdot)$ непрерывна в точке $(\tilde{u}(T, 0), \tilde{u}(0, S), \tilde{u}(T, S))$, то и необходимы, чтобы нашлись функции $p_1(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$, $p_2(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$, меры $\lambda \in \text{frm}([0, T] \times [0, S])^n$, $\mu \in \text{frm}[0, T]^n$, $\gamma \in \text{frm}[0, S]^n$, функционал $v^* = (v_1(\cdot), v_2(\cdot), v(\cdot)) \in \bar{A}_p^n([0, T] \times [0, S])^*$ и векторы $(\bar{c}, d_1, d_2, d) \in \mathbb{R}^{4n}$ такие, что

$$\begin{aligned} & 1) v^*(u) = (\bar{c} - d_1 - d_2 + d|u(0, 0)| + (d_1 - d)|u(T, 0)| + (d_2 - d)|u(0, S)| + (d|u(T, S)| + \\ & + \int_0^{TS} (u(t, s)|d\lambda) + \int_0^T (u(t, 0)|d\mu) + \int_0^S (u(0, s)|d\gamma) \text{ при } u \in A_p^n([0, T] \times [0, S]), \\ & 2) \omega(t, s) \in \partial f^0(t, s, \bar{u}(t, s), p_1(t, s), p_2(t, s), v(t, s) + \int_0^s p_1(t, v)dv - \int_0^s p_1(t, v)dv + \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau - \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau), \\ & 3) \omega_1(t) \in \partial \varphi_1^0(t, \bar{u}(t, 0); v_1(t) - \int_0^s p_1(t, v)dv), \quad 4) \omega_2(s) \in \partial \varphi_2^0(s, \bar{u}(0, s); v_2(s) - \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau), \\ & 5) (\bar{c} - d_1 - d_2 + d, d_1 - d, d_2 - d, d) \in q(\bar{u}(0, 0), \bar{u}(T, 0), \bar{u}(0, S), \bar{u}(T, S)), \\ & 6) \partial f^0(t, s, \bar{u}(t, s), p_1(t, s), p_2(t, s), v(t, s) + \int_0^s p_1(t, v)dv - \int_0^s p_1(t, v)dv + \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau - \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau) = \\ & = (\bar{u}_t(t, s)|p_1(t, s)) + (\bar{u}_s(t, s)|p_2(t, s)) + (\bar{u}_{ts}(t, s)|v(t, s) + \int_0^s p_1(t, v)dv - \int_0^s p_1(t, v)dv + \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau - \\ & - \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau) + f(t, s, \bar{u}(t, s), \bar{u}_t(t, s), \bar{u}_s(t, s), \bar{u}_{ts}(t, s)), \\ & 7) \varphi_1^0(t, \bar{u}(t, 0); v_1(t) - \int_0^s p_1(t, v)dv) = (\bar{u}_t(t, 0)|v_1(t) - \int_0^s p_1(t, v)dv) + \varphi_1(t, \bar{u}(t, 0), \bar{u}_t(t, 0)), \\ & 8) \varphi_2^0(s, \bar{u}(0, s); v_2(s) - \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau) = (\bar{u}_s(0, s)|v_2(s) - \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau) + \varphi_2(s, \bar{u}(0, s), \bar{u}_s(0, s)), \\ & 9) \max_{u \in Q} \int_0^{TS} (u(t, s)|d\lambda_s) = \int_0^{TS} (\bar{u}(t, s)|d\lambda_s), \\ & 10) \max_{x \in Q_1} \int_0^T (x(t)|d\mu_s) = \int_0^T (\bar{u}(t, 0)|d\mu_s), \\ & 11) \max_{y \in Q_2} \int_0^S (y(s)|d\gamma_s) = \int_0^S (\bar{u}(0, s)|d\gamma_s), \end{aligned}$$

где $\lambda(E) = \iint_E \omega(t, s)dt ds + \lambda_s(E)$, $\mu(E_1) = \int_{E_1} \omega_1(t)dt + \mu_s(E_1)$, $\gamma(E_2) = \int_{E_2} \omega_2(s)ds + \mu_s(E_2)$ Лебеговское разложение λ , μ и γ соответственно,

$$\begin{aligned} Q &= \{u \in A_p^n([0, T] \times [0, S]) : \int_0^{TS} f^0(t, s, u(t, s), p_1(t, s), p_2(t, s), v(t, s) + \int_0^s p_1(t, v)dv - \int_0^s p_1(t, v)dv + \\ & + \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau - \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau)dt ds < +\infty\}, \quad Q_1 = \{x(\cdot) \in W_{p,1}^n[0, T] : \int_0^T \varphi_1^0(t, x(t); v_1(t) - \int_0^s p_1(t, v)dv)dt < +\infty\}, \\ Q_2 &= \{y(\cdot) \in W_{p,1}^n[0, S] : \int_0^S \varphi_2^0(s, y(s); v_2(s) - \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau)ds < +\infty\}. \end{aligned}$$

Доказательство. Достаточность теоремы непосредственно проверяется.

Необходимость. Рассмотрим возмущением задачи (2.1). Поэтому рассмотрим функционал

$$\begin{aligned} \Phi(u, z) = & \int_0^T \int_0^S f(t, s, u(t, s), u_t(t, s) + z_t(t, s), u_s(t, s) + z_s(t, s), u_{ts}(t, s) + z_{ts}(t, s)) dt ds + \\ & + \int_0^T \varphi_1(t, u(t, 0), u_t(t, 0) + z_t(t, 0)) dt + \int_0^S \varphi_2(s, u(0, s), u_s(0, s) + z_s(0, s)) ds + q(u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S)), \end{aligned}$$

где $u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $z \in \bar{A}_p^n([0, T] \times [0, S]) = \{u \in A_p^n([0, T] \times [0, S]) : u(0, 0) = 0\}$.

Положим $h(z) = \inf\{\Phi(u, z) : u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])\}$. Покажем, что h субдифференцируема в нуле, то есть задача $\inf\{J(u) : u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])\}$ стабильна. По предложению 8.3.4 [9, с.360] функционал

$$\begin{aligned} J_0(z, z_1, z_2, c_1, c_2, c_3) = & \int_0^T \int_0^S f(t, s, \tilde{u}(t, s) + z(t, s), \tilde{u}_t(t, s), \tilde{u}_s(t, s), \tilde{u}_{ts}(t, s)) dt ds + \int_0^T \varphi_1(t, \tilde{u}(t, 0) + z_1(t), \tilde{u}_t(t, 0)) dt + \\ & + \int_0^S \varphi_2(s, \tilde{u}(0, s) + z_2(s), \tilde{u}_s(0, s)) ds + q(\tilde{u}(0, 0), \tilde{u}(T, 0) + c_1, \tilde{u}(0, S) + c_2, u(T, S) + c_3), \end{aligned}$$

непрерывен на $C^n([0, T] \times [0, S]) \times C^n[0, T] \times C^n[0, S] \times R^{3n}$ в точке нуль. Так как для $z \in \bar{A}_p^n([0, T] \times [0, S])$

$$\|z(t, 0)\|_{C^n} + \|z(0, s)\|_{C^n} + \|z(t, s)\|_{C^n} \leq 3\bar{k}(T, S)\|z(\cdot)\|_{A_p^n},$$

то функционал

$$\begin{aligned} J_1(z) = & \int_0^T \int_0^S f(t, s, \tilde{u}(t, s) + z(t, s), \tilde{u}_t(t, s), \tilde{u}_s(t, s), \tilde{u}_{ts}(t, s)) dt ds + \int_0^T \varphi_1(t, \tilde{u}(t, 0) + z(t, 0), \tilde{u}_t(t, 0)) dt + \\ & + \int_0^S \varphi_2(s, \tilde{u}(0, s) + z(0, s), \tilde{u}_s(0, s)) ds + q(\tilde{u}(0, 0), \tilde{u}(T, 0) + z(T, 0), \tilde{u}(0, S) + z(0, S), u(T, S) + z(T, S)) \end{aligned}$$

непрерывен в точке нуль относительно топологии $\bar{A}_p^n([0, T] \times [0, S])$. Из выпуклости и непрерывности $J_1(z)$ в нуле следует, что существуют такие $\alpha > 0$ и M , что $J_1(u) \leq M$ при $u \in \{z \in \bar{A}_p^n([0, T] \times [0, S]) : \|z\|_{\bar{A}_p^n} \leq \alpha\}$. Если $z \in \bar{A}_p^n([0, T] \times [0, S])$, $\|z\|_{\bar{A}_p^n} \leq \alpha$, то положив $u_z(t, s) = \tilde{u}(t, s) - z(t, s)$ получим, что

$$h(z) = \inf\{\Phi(u, z) : u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])\} \leq \Phi(u_z, z) = J_1(-z) \leq M.$$

Используя предложение 1.5.2 [8, с.31] отсюда следует, что h субдифференцируема в точке нуль. Поэтому из замечания 3.2.3 и из предложения 3.2.4 [8, с. 60, 62] вытекает, что все решения $\bar{u}(\cdot)$ задачи $\inf\{J(u) : u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])\}$ и все решения $-v^* = -(v_1(\cdot), v_2(\cdot), v(\cdot))$ задачи $\sup\{-\Phi^*(0, v^*) : v^* \in (\bar{A}_p^n)^*\}$ связаны экстремальным соотношением

$$\Phi(\bar{u}, 0) + \Phi^*(0, -v^*) = 0. \quad (2.2)$$

По определению

$$\begin{aligned} \Phi^*(0, -v^*) = & \sup_{u \in A_p^n, z \in \bar{A}_p^n} \left\{ - \int_0^T (v_1(t) | z_t(t, 0)) dt - \int_0^S (v_2(s) | z_s(0, s)) ds - \int_0^T \int_0^S (v(t, s) | z_{ts}(t, s)) dt ds - \right. \\ & - \int_0^T \int_0^S f(t, s, u(t, s), u_t(t, s) + z_t(t, s), u_s(t, s) + z_s(t, s), u_{ts}(t, s) + z_{ts}(t, s)) dt ds - \\ & - \int_0^T \varphi_1(t, u(t, 0), u_t(t, 0) + z_t(t, 0)) dt - \int_0^S \varphi_2(s, u(0, s), u_s(0, s) + z_s(0, s)) ds - \\ & \left. - q(u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S)) \right\} = \\ = & \sup_{u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])} \left\{ \int_0^T (v_1(t) | u_t(t, 0)) dt + \int_0^S (v_2(s) | u_s(0, s)) ds + \int_0^T \int_0^S (v(t, s) | u_{ts}(t, s)) dt ds + \right. \\ & + \sup_{z \in \bar{A}_p^n} \left\{ - \int_0^T (v_1(t) | z_t(t, 0)) dt - \int_0^S (v_2(s) | z_s(0, s)) ds - \int_0^T \int_0^S (v(t, s) | z_{ts}(t, s)) dt ds - \right. \\ & - \int_0^T \int_0^S f(t, s, u(t, s), z_t(t, s), z_s(t, s), z_{ts}(t, s)) dt ds - \int_0^T \varphi_1(t, u(t, 0), z_t(t, 0)) dt - \\ & \left. \left. - \int_0^S \varphi_2(s, u(0, s), z_s(0, s)) ds - q(u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S)) \right\} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sup_{u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])} \int_0^T (v_1(t)|u_t(t, 0))dt + \int_0^S (v_2(s)|u_s(0, s))ds + \int_0^T \int_0^S (v(t, s)|u_{ts}(t, s))dtds - \\
&- q(u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S)) + \sup_{(y_1(\cdot), y_2(\cdot), \omega_1(\cdot), \omega_2(\cdot), y(\cdot))} \left\{ - \int_0^T (v_1(t)|y_1(t))dt - \int_0^S (v_2(s)|y_2(s))ds - \right. \\
&- \int_0^T \int_0^S (v(t, s)|y(t, s))dtds - \int_0^T \int_0^S f(t, s, u(t, s), \omega_1(t, s), \omega_2(t, s), y(t, s))dtds - \int_0^T \varphi_1(t, u(t, 0), y_1(t))dt - \\
&- \left. \int_0^S \varphi_2(s, u(0, s), y_2(s))ds - \delta_M(y_1(\cdot), y_2(\cdot), \omega_1(\cdot), \omega_2(\cdot), y(\cdot)) \right\},
\end{aligned}$$

где $y_1(\cdot) \in L_p^n[0, T]$, $y_2(\cdot) \in L_p^n[0, S]$, $\omega_1(\cdot), \omega_2(\cdot), y(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$,

$$M = \{(z_t(t, 0), z_s(0, s), z_t(t, s), z_s(t, s), z_{ts}(t, s)) : z(\cdot) \in \bar{A}_p^n([0, T] \times [0, S])\}.$$

Обозначив

$$\begin{aligned}
I_u(y_1(\cdot), y_2(\cdot), \omega_1(\cdot), \omega_2(\cdot), y(\cdot)) &= \int_0^T \int_0^S f(t, s, u(t, s), \omega_1(t, s), \omega_2(t, s), y(t, s))dtds + \\
&+ \int_0^T \varphi_1(t, u(t, 0), y_1(t))dt + \int_0^S \varphi_2(s, u(0, s), y_2(s))ds
\end{aligned}$$

при $u(t, s) \in \{\tilde{u}(t, s) + y : y \in \mathbb{R}^n, \|y\| \leq r\}$ имеем, что

$$\text{dom } I_u(y_1(\cdot), y_2(\cdot), \omega_1(\cdot), \omega_2(\cdot), y(\cdot)) - M = L_p^n[0, T] \times L_p^n[0, S] \times L_p^{3n}([0, T] \times [0, S])$$

при $u(t, s) \in \{\tilde{u}(t, s) + y : y \in \mathbb{R}^n, \|y\| \leq r\}$. Поэтому по теореме 4.4.11[10, с.205] существуют

$(a(\cdot), b(\cdot), p_1(\cdot), p_2(\cdot), p_3(\cdot)) \in L_p^n[0, T] \times L_p^n[0, S] \times L_p^{3n}([0, T] \times [0, S])$, где $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, такие, что

$$\begin{aligned}
&\sup_{(y_1(\cdot), y_2(\cdot), \omega_1(\cdot), \omega_2(\cdot), y(\cdot))} \left\{ - \int_0^T (v_1(t)|y_1(t))dt - \int_0^S (v_2(s)|y_2(s))ds - \int_0^T \int_0^S (v(t, s)|y(t, s))dtds - \right. \\
&- \int_0^T \int_0^S f(t, s, u(t, s), \omega_1(t, s), \omega_2(t, s), y(t, s))dtds - \int_0^T \varphi_1(t, u(t, 0), y_1(t))dt - \\
&- \left. \int_0^S \varphi_2(s, u(0, s), y_2(s))ds - \delta_M(y_1(\cdot), y_2(\cdot), \omega_1(\cdot), \omega_2(\cdot), y(\cdot)) \right\} = \\
&= \min_{(a(\cdot), b(\cdot), p_1(\cdot), p_2(\cdot), p_3(\cdot))} \sup_{(y_1(\cdot), y_2(\cdot), \omega_1(\cdot), \omega_2(\cdot), y(\cdot))} \left\{ - \int_0^T (y_1(t)|v_1(t) + a(t))dt - \int_0^S (y_2(s)|v_2(s) + b(s))ds - \right. \\
&- \int_0^T \int_0^S (y(t, s)|v(t, s) + p_3(t, s))dtds - \int_0^T \int_0^S (\omega_1(t, s)|p_1(t, s))dtds - \int_0^T \int_0^S (\omega_2(t, s)|p_2(t, s))dtds - \\
&- \left. \int_0^T \int_0^S f(t, s, u(t, s), \omega_1(t, s), \omega_2(t, s), y(t, s))dtds - \int_0^T \varphi_1(t, u(t, 0), y_1(t))dt - \int_0^S \varphi_2(s, u(0, s), y_2(s))ds \right\}
\end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned}
&\sup_{z(\cdot) \in \bar{A}_p^n([0, T] \times [0, S])} \left\{ \int_0^T (z_t(t, 0)|a(t))dt + \int_0^S (z_s(0, s)|b(s))ds + \int_0^T \int_0^S (z_t(t, s)|p_1(t, s))dtds + \right. \\
&+ \left. \int_0^T \int_0^S (z_s(t, s)|p_2(t, s))dtds + \int_0^T \int_0^S (z_{ts}(t, s)|p_3(t, s))dtds \right\} = 0.
\end{aligned}$$

Из второго равенства по лемме 2.1 получим, что $a(t) + \int_0^S p_1(t, v)dv = 0$, $b(s) + \int_0^T p_2(\tau, s)d\tau = 0$,

$$p_3(t, s) - \int_0^s p_1(t, v)dv + \int_0^s p_1(t, v)dv - \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau + \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau = 0. \text{ Отметим, что по теореме 4.4.11[10] мини-}$$

мум достигается и в минимуме $(p_1(\cdot), p_2(\cdot)) \in L_p^{2n}([0, T] \times [0, S])$ зависит от функции $u(t, s)$. Поэтому применяем теорему 4.4.11[10] в другом виде. По предложению 8.3.2[9] получим

$$\begin{aligned}
\Phi^*(0, -v^*) &= \sup_{u \in A_p^n} \left\{ \int_0^T (v_1(t)|u_t(t, 0))dt + \int_0^S (v_2(s)|u_s(0, s))ds + \int_0^T \int_0^S (v(t, s)|u_{ts}(t, s))dtds + \right. \\
&+ \min_{(a(\cdot), b(\cdot), p_1(\cdot), p_2(\cdot), p_3(\cdot))} \sup_{(y_1(\cdot), y_2(\cdot), \omega_1(\cdot), \omega_2(\cdot), y(\cdot))} \left\{ - \int_0^T (y_1(t)|v_1(t) - \int_0^s p_1(t, v)dv)dt - \int_0^S (y_2(s)|v_2(s) - \right.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \int_0^T p_2(\tau, s) d\tau ds - \int_0^T \int_0^S (\omega_1(t, s) |p_1(t, s)|) dt ds - \int_0^T \int_0^S (\omega_2(t, s) |p_2(t, s)|) dt ds - \\
& - \int_0^T \int_0^S (y(t, s) |v(t, s)| + \int_0^s p_1(t, v) dv - \int_0^s p_1(t, v) dv + \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau - \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau) dt ds - \\
& - \int_0^T \int_0^S f(t, s, u(t, s), \omega_1(t, s), \omega_2(t, s), y(t, s)) dt ds - \int_0^T \varphi_1(t, u(t, 0), y_1(t)) dt - \int_0^S \varphi_2(s, u(0, s), y_2(s)) ds - \\
& - q(u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S)) \} = \max_{(p_1(\cdot), p_2(\cdot)) \in L_p^{2n}([0, T] \times [0, S])} \sup_{u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])} \{ \int_0^T (v_1(t) |u_t(t, 0)|) dt + \\
& + \int_0^S (v_2(s) |u_s(0, s)|) ds + \int_0^T \int_0^S (v(t, s) |u_{ts}(t, s)|) dt ds - \int_0^T \int_0^S f^0(t, s, u(t, s), p_1(t, s), p_2(t, s), v(t, s) + \\
& + \int_0^s p_1(t, v) dv - \int_0^s p_1(t, v) dv + \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau - \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau) - \int_0^T \varphi_1^0(t, u(t, 0); v_1(t) - \int_0^s p_1(t, v) dv) dt - \\
& - \int_0^S \varphi_2^0(s, \bar{u}(0, s); v_2(s) - \int_0^T p_2(\tau, s) d\tau) ds - q(u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S)) \}.
\end{aligned}$$

Отметим, что здесь максимум или минимум как обычно означает, что супремум или инфимум достигается. Обозначив

$$\begin{aligned}
J_2(u) &= \int_0^T \int_0^S f^0(t, s, u(t, s), p_1(t, s), p_2(t, s), v(t, s) + \int_0^s p_1(t, v) dv - \int_0^s p_1(t, v) dv + \\
& + \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau - \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau) + \int_0^T \varphi_1^0(t, u(t, 0); v_1(t) - \int_0^s p_1(t, v) dv) dt + \\
& + \int_0^S \varphi_2^0(s, u(0, s); v_2(s) - \int_0^T p_2(\tau, s) d\tau) ds + q(u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S))
\end{aligned}$$

получим, что $\Phi^*(0, -v^*) = J_2^*(v^*)$. По условию из предложения 2.5 (см. [11, с.28]) следует, что $u \rightarrow J_2(u)$ выпуклый функционал. Из соотношения (2.2) следует, что $J(\bar{u}) + J_2^*(v^*) = 0$. Тогда используя неравенство Фенхеля (см. [9, с.183]) получим, что

$$\begin{aligned}
J_2^*(v^*) &= \int_0^T (v_1(t) |\bar{u}_t(t, 0)|) dt + \int_0^S (v_2(s) |\bar{u}_s(0, s)|) ds + \int_0^T \int_0^S (v(t, s) |\bar{u}_{ts}(t, s)|) dt ds - J_2(\bar{u}), \\
J_2(\bar{u}) &= \int_0^T (\bar{u}_t(t, 0) |v_1(t) - \int_0^s p_1(t, v) dv) dt + \int_0^S (\bar{u}_s(0, s) |v_2(s) - \int_0^T p_2(\tau, s) d\tau) ds + \\
& + \int_0^T \int_0^S (\bar{u}_t(t, s) |p_1(t, s)|) dt ds + \int_0^T \int_0^S (\bar{u}_s(t, s) |p_2(t, s)|) dt ds + \int_0^T \int_0^S (\bar{u}_{ts}(t, s) |v(t, s) + \\
& + \int_0^s p_1(t, v) dv - \int_0^s p_1(t, v) dv + \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau - \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau) dt ds + J(\bar{u}).
\end{aligned}$$

Из первого равенства следует, что $v^* \in \partial J_2(\bar{u})$. Из второго равенства имеем

$$\begin{aligned}
& f^0(t, s, \bar{u}(t, s), p_1(t, s), p_2(t, s), v(t, s) + \int_0^s p_1(t, v) dv - \int_0^s p_1(t, v) dv + \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau - \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau) = \\
& = (\bar{u}_t(t, s) |p_1(t, s)|) + (\bar{u}_s(t, s) |p_2(t, s)|) + (\bar{u}_{ts}(t, s) |v(t, s) + \int_0^s p_1(t, v) dv - \int_0^s p_1(t, v) dv + \\
& + \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau - \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau) + f(t, s, \bar{u}(t, s), \bar{u}_t(t, s), \bar{u}_s(t, s), \bar{u}_{ts}(t, s)), \\
& \varphi_1^0(t, \bar{u}(t, 0); v_1(t) - \int_0^s p_1(t, v) dv) = (\bar{u}_t(t, 0) |v_1(t) - \int_0^s p_1(t, v) dv) + \varphi_1(t, \bar{u}(t, 0), \bar{u}_t(t, 0)), \\
& \varphi_2^0(s, \bar{u}(0, s); v_2(s) - \int_0^T p_2(\tau, s) d\tau) = (\bar{u}_s(0, s) |v_2(s) - \int_0^T p_2(\tau, s) d\tau) + \varphi_2(s, \bar{u}(s, 0), \bar{u}_s(s, 0)).
\end{aligned}$$

Так как для любого $p(\cdot) \in L_p^{3n}([0, T] \times [0, S])$, $z_1(\cdot) \in L_p^n[0, T]$ и $z_2(\cdot) \in L_p^n[0, S]$ верны соотношения

$$\begin{aligned}
& f^0(t, s, \tilde{u}(t, s) + y, p(t, s)) \leq (\tilde{u}_t(t, s), \tilde{u}_s(t, s), \tilde{u}_{ts}(t, s)) p(t, s) + \\
& + f(t, s, \tilde{u}(t, s) + y, \tilde{u}_t(t, s), \tilde{u}_s(t, s), \tilde{u}_{ts}(t, s)) \leq \alpha_1(t, s) + c \|(\tilde{u}_t(t, s), \tilde{u}_s(t, s))\|^p, \\
& \varphi_1^0(t, \tilde{u}(t, 0) + y; z_1(t)) \leq (\tilde{u}_t(t, 0) | z_1(t)) + \varphi_1(t, \tilde{u}(t, 0) + y, \tilde{u}_t(t, 0)), \\
& \varphi_2^0(s, \tilde{u}(0, s) + y; z_2(s)) \leq (\tilde{u}_s(0, s) | z_2(s)) + \varphi_2(s, \tilde{u}(0, s) + y, \tilde{u}_s(0, s))
\end{aligned}$$

при $y \in \mathbb{R}^n$, $\|y\| \leq r$ и $J_2(\tilde{u})$ конечен, то легко проверяется, для функционала $J_2(u)$ удовлетворяются условия теоремы 6.1[12]. Применяя теорему 6.1[12] к $J_2(u)$ в точке $\bar{u}$ получим справедливость теоремы 2.1. Теорема доказана.

Отметим, что в теореме 2.1 условие, существуют функции $\tilde{u} \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $\alpha_1(\cdot) \in L_1([0, T] \times [0, S])$, числа $c \geq 0$ и $r > 0$ такие, что $f(t, s, \tilde{u}(t, s) + y, z_1, z_2, \tilde{u}_{ts}(t, s)) \leq \alpha_1(t, s) + c \| (z_1, z_2) \|^p$ при $y \in \mathbb{R}^n$, $\|y\| \leq r$ $\bar{u}(t, s) \in \{\tilde{u}(t, s) + y : y \in \mathbb{R}^n, \|y\| \leq r\}$ и $f(t, s, z, z_1, z_2, v) = +\infty$ при $z \notin \{\tilde{u}(t, s) + y : y \in \mathbb{R}^n, \|y\| \leq r\}$ можно заменить условием, для каждого $u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$ существуют функции $\alpha(\cdot) \in L_1([0, T] \times [0, S])$, $\gamma(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$ и число $c \geq 0$ такие, что $f(t, s, u(t, s), z_1, z_2, \gamma(t, s)) \leq \alpha(t, s) + c \| (z_1, z_2) \|^p$ при $z_1, z_2 \in \mathbb{R}^{2n}$.

Отметим, что если существует функция $k(\cdot) \in L_1^+([0, T] \times [0, S])$ такая, что $f(t, s, v, v_1, v_2, v_3) \leq k(t, s) \|v\| + c (\|v_1, v_2\|)^p + c \|v_3\|^p$ при $(v, v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^{4n}$, то выполняется неравенство $f(t, s, u(t, s), v_1, v_2, \gamma(t, s)) \leq k(t, s) \|u(t, s)\| + c \|\gamma(t, s)\|^p + c (\|v_1, v_2\|)^p$ при $(v_1, v_2) \in \mathbb{R}^{2n}$, $u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$ и $\gamma(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$.

Теорема 2.2. Пусть $f : [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_1 : [0, T] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_2 : [0, S] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклые нормальные интегранты, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклая функция. Для того чтобы $\bar{u}$ являлась точкой минимума функционала $J(u)$ на пространстве $A_p^n([0, T] \times [0, S])$ достаточно, а если при $\tilde{u}(t, s) = \bar{u}(t, s)$ удовлетворяются условия теоремы 2.1, то и необходимы, чтобы нашлись функции $p_1(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$, $p_2(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$, $v(\cdot) \in A_1^n([0, T] \times [0, S])$, $v_1(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, T]$, $v_2(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, S]$ и $v(T, s) = v(t, S) = \text{const}$ при $t \in [0, T]$, $s \in [0, S]$ такие, что

$$\begin{aligned}
& 1) \quad v_{ts}(t, s) \in \partial f^0(t, s, \bar{u}(t, s), p_1(t, s), p_2(t, s), v(t, s) + \int_0^s p_1(t, v) dv - \int_0^s p_1(t, v) dv + \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau - \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau), \\
& 2) \quad v_t(t, 0) - \dot{v}_1(t) \in \partial \varphi_1^0(t, \bar{u}(t, 0); v_1(t) - \int_0^s p_1(t, v) dv), \quad 3) \quad v_s(0, s) - \dot{v}_2(s) \in \partial \varphi_2^0(s, \bar{u}(0, s); v_2(s) - \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau), \\
& 4) \quad (v(0, 0) - v_1(0) - v_2(0), v_1(T) - v(T, 0), v_2(S) - v(0, S), v(T, S)) \in \partial q(\bar{u}(0, 0), \bar{u}(T, 0), \bar{u}(0, S), \bar{u}(T, S)), \\
& 5) \quad \partial f^0(t, s, \bar{u}(t, s), p_1(t, s), p_2(t, s), v(t, s) + \int_0^s p_1(t, v) dv - \int_0^s p_1(t, v) dv + \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau - \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau) = \\
& = (\bar{u}_t(t, s) | p_1(t, s)) + (\bar{u}_s(t, s) | p_2(t, s)) + (\bar{u}_{ts}(t, s) | v(t, s) + \int_0^s p_1(t, v) dv - \int_0^s p_1(t, v) dv + \\
& + \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau - \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau) + f(t, s, \bar{u}(t, s), \bar{u}_t(t, s), \bar{u}_s(t, s), \bar{u}_{ts}(t, s)), \\
& 6) \quad \varphi_1^0(t, \bar{u}(t, 0); v_1(t) - \int_0^s p_1(t, v) dv) = (\bar{u}_t(t, 0) | v_1(t) - \int_0^s p_1(t, v) dv) + \varphi_1(t, \bar{u}(t, 0), \bar{u}_t(t, 0)), \\
& 7) \quad \varphi_2^0(s, \bar{u}(0, s); v_2(s) - \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau) = (\bar{u}_s(0, s) | v_2(s) - \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau) + \varphi_2(s, \bar{u}(0, s), \bar{u}_s(0, s)).
\end{aligned}$$

Если положив $\tilde{u}(t, s) = \bar{u}(t, s)$, то теорема 2.2 доказывается аналогично теореме 2.1. Аналогично теореме 2.1 проверяется для функционала $J_2(u)$ удовлетворяются условия теоремы 6.2[12]. Применяя теорему 6.2[12] к $J_2(u)$ в точке $\bar{u}$ получим справедливость теоремы 2.2.

Так как в выпуклой экстремальной задаче локальный минимум является также глобальным, то в теореме 2.2 условие $f(t, s, z, z_1, z_2, v) = +\infty$ при $z \notin \{\bar{u}(t, s) + y : y \in \mathbb{R}^n, \|y\| \leq r\}$ не существенный.

Замечание 2.1. Если в теореме 2.1 (или теореме 2.2) функция $f(t, s, u, z_1, z_2, z)$ не зависит от (z_1, z_2) , то $p_1(t, s) = 0$, $p_2(t, s) = 0$, а условие существуют функции $\tilde{u} \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $\alpha_1(\cdot) \in L_1([0, T] \times [0, S])$, числа $c \geq 0$ и $r > 0$ такие, что $f(t, s, \tilde{u}(t, s) + y, z_1, z_2, \tilde{u}_{ts}(t, s)) \leq \alpha_1(t, s) + c\|(z_1, z_2)\|$ при $y \in \mathbb{R}^n$, $\|y\| \leq r$, можно заменить условием, функция $f(t, s, \tilde{u}(t, s) + y, \tilde{u}_{ts}(t, s))$ суммируема при $y \in \mathbb{R}^n$, $\|y\| \leq r$.

Замечание 2.2. Если $f : [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_1 : [0, T] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_2 : [0, S] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ нормальные интегранты, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ функция, то соотношения 1)-11) теоремы 2.1 или соотношения 1)-7) теоремы 2.2 являются также достаточным условием для того чтобы $\bar{u}$ являлась точкой минимума функционала $J(u)$ на пространстве $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $1 \leq p < \infty$.

Пусть X и Y банаховы пространства и $g : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ собственная выпуклая функция. Положим $g^0(x, y^*) = \inf\{\langle y^*, y \rangle + g(x, y) : y \in Y\}$ при $y^* \in Y^*$. Из предложения 2.5[11] следует, что $x \rightarrow g^*(x, y^*)$ выпуклая функция.

Лемма 2.2. $g : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ собственная выпуклая функция, то $(x^*, y^*) \in \partial g(x_0, y_0)$ в том и только в том случае, когда $x^* \in \partial g^0(x_0, -y^*)$ и $g^0(x_0, -y^*) = \langle -y^*, y_0 \rangle + g(x_0, y_0)$.

Доказательство. Если $(x^*, y^*) \in g(x_0, y_0)$, то по определению субдифференциала имеем

$$g(x, y) - g(x_0, y_0) \geq \langle (x^*, y^*), (x, y) - (x_0, y_0) \rangle$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} \langle -y^*, y \rangle + g(x, y) - (\langle -y^*, y_0 \rangle + g(x_0, y_0)) &\geq \langle x^*, x - x_0 \rangle, \\ \langle -y^*, y \rangle + g(x_0, y) &\geq \langle -y^*, y_0 \rangle + g(x_0, y_0) \end{aligned}$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Из второго неравенства следует, что

$$\min_{y \in Y} \{\langle -y^*, y \rangle + g(x_0, y)\} = \langle -y^*, y_0 \rangle + g(x_0, y_0),$$

т.е. $g^0(x_0, -y^*) = \langle -y^*, y_0 \rangle + g(x_0, y_0)$. Поэтому $g^0(x, -y^*) - g^0(x_0, -y^*) \geq \langle x^*, x - x_0 \rangle$ при $x \in X$.

Двигаясь в противоположном направлении, от соотношения $x^* \in \partial g^0(x_0, -y^*)$ и $g^0(x_0, -y^*) = \langle -y^*, y_0 \rangle + g(x_0, y_0)$ получим, что $(x^*, y^*) \in \partial g(x_0, y_0)$. Лемма доказана.

Используя лемму 2.2 теоремы 2.2 можно написать в следующем виде.

Теорема 2.3. Пусть $f : [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_1 : [0, T] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_2 : [0, S] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклые нормальные интегранты, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклая функция. Для того чтобы $\bar{u}$ являлась точкой минимума функционала $J(u)$ на пространстве $A_p^n([0, T] \times [0, S])$ достаточно, а если существуют функция $\alpha_1(\cdot) \in L_1([0, T] \times [0, S])$, $\alpha(\cdot) \in L_1([0, T] \times [0, S])$, $v(\cdot) \in L_1[0, T]$, $\beta(\cdot) \in L_1([0, S])$, числа $c \geq 0$ и $r > 0$ такие, что $f(t, s, \bar{u}(t, s) + y, z_1, z_2, \bar{u}_{ts}(t, s)) \leq \alpha_1(t, s) + c\|(z_1, z_2)\|^p$ при $y \in \mathbb{R}^n$, $\|y\| \leq r$, функции $\psi_1(t, \bar{u}(t, 0) + y, \bar{u}_t(t, 0))$, $\psi_2(s, \bar{u}(s, 0) + y, \bar{u}_s(s, 0))$ суммируемы при $y \in \mathbb{R}^n$, $\|y\| \leq r$, $\alpha(t, s) - c\|z\|^p \leq f(t, s, z)$, $v(t) - c\|x\|^p \leq \varphi_1(t, x)$, $\beta(s) - c\|y\|^p \leq \varphi_2(s, y)$ при $z \in \mathbb{R}^{4n}$, $x \in \mathbb{R}^{2n}$, $y \in \mathbb{R}^{2n}$ и функция $q(\bar{u}(0, 0), \cdot)$ непрерывна в точке $(\bar{u}(T, 0), \bar{u}(0, S), \bar{u}(T, S))$, то и необходимы, чтобы нашлись функции $p_1(\cdot) \in L_q^n([0, T] \times [0, S])$, $p_2(\cdot) \in L_q^n([0, T] \times [0, S])$, $v(\cdot) \in A_1^n([0, T] \times [0, S])$, $v_1(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, T]$, $v_2(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, S]$ и $v(T, s) = v(t, S) = \text{const}$ при $t \in [0, T]$, $s \in [0, S]$ такие, что

$$\begin{aligned} 1) \quad & (v_{ts}(t, s), -p_1(t, s), -p_2(t, s), -v(t, s) - \int_0^s p_1(t, v)dv + \int_0^s p_1(t, v)dv - \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau + \\ & + \int_0^T p_2(\tau, s)d\tau) \in \partial f(t, s, \bar{u}(t, s), \bar{u}_t(t, s), \bar{u}_s(t, s), \bar{u}_{ts}(t, s)), \end{aligned}$$

$$2) \quad (v_t(t, 0) - \dot{v}_1(t), -v_1(t) + \int_0^s p_1(t, v)dv) \in \partial \varphi_1(t, \bar{u}(t, 0), \bar{u}_t(t, 0)),$$

$$3) \quad (v_s(0, s) - \dot{v}_2(s), -v_2(s) + \int_0^T p_2(\tau, s)d\tau) \in \partial \varphi_2(s, \bar{u}(0, s), \bar{u}_s(0, s)),$$

4) $(v(0,0) - v_1(0) - v_2(0), v_1(T) - v(T,0), v_2(S) - v(0,S), v(T,S)) \in \partial q(\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S))$.

Пусть $f_0 : [0,1] \times [0,1] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_1 : [0,1] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_2 : [0,1] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклые нормальные интегранты, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклая функция.

Аналогично можно рассмотреть минимизации функционала

$$J_0(u) = \int_0^T \int_0^S f_0(t,s, u(t,s), A_1(t,s)u_t(t,s) + A_2(t,s)u_s(t,s) + u_{ts}(t,s)) dt ds + \int_0^T \varphi_1(t, u(t,0), u_t(t,0)) dt + \\ + \int_0^S \varphi_2(s, u(0,s), u_s(0,s)) ds + q(u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S)) \text{ в } A_p^n([0, T] \times [0, S]), 1 \leq p < \infty.$$

3. О минимизации невыпуклого функционала типа Гурса-Дарбу

Пусть $f : [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_1 : [0, T] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_2 : [0, S] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ $L \times V$ -измеримые интегранты, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$.

Рассмотрим минимизации функционала типа Гурса-Дарбу

$$J(u) = \int_0^T \int_0^S f(t,s, u(t,s), u_t(t,s), u_s(t,s), u_{ts}(t,s)) dt ds + \int_0^T \varphi_1(t, u(t,0), u_t(t,0)) dt + \\ + \int_0^S \varphi_2(s, u(0,s), u_s(0,s)) ds + q(u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S)) \quad (3.1)$$

в пространстве $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, где $1 \leq p < +\infty$. Требуется найти необходимое условие оптимальности решения задачи (3.1). Пусть $1 \leq p < +\infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

Лемма 3.1. Если функции $(t,s) \rightarrow f(t,s, z, z_1, z_2, z_3)$, $t \rightarrow \varphi_1(t, u_1, u_2)$, $s \rightarrow \varphi_2(s, v_1, v_2)$ измеримы при $z, z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{R}^n$, $u_1, u_2 \in \mathbb{R}^n$, $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$, существуют функции $k(\cdot) \in L_1^+([0, T] \times [0, S])$, $c(\cdot) \in L_p^+([0, T] \times [0, S])$, $k_1(\cdot) \in L_1^+[0, T]$, $k_2(\cdot) \in L_1^+[0, S]$, $c_1(\cdot) \in L_p^+[0, T]$, $c_2(\cdot) \in L_p^+[0, S]$, числа $\lambda > 0$ и $\alpha > 0$ такие, что

$$\begin{aligned} & \|f(t,s, v, v_1, v_2, v_3) - f(t,s, w, w_1, w_2, w_3)\| \leq k(t,s) (\|v - w\| + c(t,s) (\|v_1 - w_1\| + \|v_2 - w_2\| + \|v_3 - w_3\|)), \\ & \|\varphi_1(t, x, y) - \varphi_1(t, x_1, y_1)\| \leq k_1(t) \|x - x_1\| + c_1(t) \|y - y_1\|, \\ & \|\varphi_2(t, \tilde{x}, \tilde{y}) - \varphi_2(t, \tilde{x}_1, \tilde{y}_1)\| \leq k_2(s) \|\tilde{x} - \tilde{x}_1\| + c_2(s) \|\tilde{y} - \tilde{y}_1\|, \\ & \|q(u_1, u_2, u_3, u_4) - q(z_1, z_2, z_3, z_4)\| \leq \lambda (\|u_1 - z_1\| + \|u_2 - z_2\| + \|u_3 - z_3\| + \|u_4 - z_4\|) \end{aligned}$$

при $\|v - \bar{u}(t,s)\| \leq \alpha$, $\|w - \bar{u}(t,s)\| \leq \alpha$, $v_1, v_2, v_3, w_1, w_2, w_3 \in \mathbb{R}^n$, $\|x - \bar{u}(t,0)\| \leq \alpha$, $\|x_1 - \bar{u}(t,0)\| \leq \alpha$, $y, y_1 \in \mathbb{R}^n$, $\|\tilde{x} - \bar{u}(0,s)\| \leq \alpha$, $\|\tilde{x}_1 - \bar{u}(0,s)\| \leq \alpha$, $\tilde{y}, \tilde{y}_1 \in \mathbb{R}^n$, $\|u_1 - \bar{u}(0,0)\| \leq \alpha$, $\|z_1 - \bar{u}(0,0)\| \leq \alpha$, $\|u_2 - \bar{u}(T,0)\| \leq \alpha$, $\|z_2 - \bar{u}(T,0)\| \leq \alpha$, $\|u_3 - \bar{u}(0,S)\| \leq \alpha$, $\|z_3 - \bar{u}(0,S)\| \leq \alpha$, $\|u_4 - \bar{u}(T,S)\| \leq \alpha$, $\|z_4 - \bar{u}(T,S)\| \leq \alpha$ и $J(\bar{u})$ конечен, то

функционал $J(u)$ удовлетворяет условию Липшица в окрестности точки $\bar{u}(\cdot)$ в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, где $1 \leq p < +\infty$.

Доказательство. Положим $D = \{u(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S]) : \|u(\cdot) - \bar{u}(\cdot)\|_{C^n} \leq \alpha\}$. Пусть $u(\cdot), \tilde{u}(\cdot) \in D$. Так как существует число $\bar{k}(T, S) > 0$ такое, что $\max_{(t,s) \in [0, T] \times [0, S]} \|u(t,s) - \tilde{u}(t,s)\| \leq \bar{k}(T, S) \|u(\cdot) - \tilde{u}(\cdot)\|_{A_p}$ и

$$u_t(t,s) = u_t(t,0) + \int_0^s u_{ts}(t,v) dv, \quad u_s(t,s) = u_s(0,s) + \int_0^t u_{ts}(\tau,s) d\tau, \text{ то применяя неравенство Гельдера (см.}$$

[13, с.145], теорему 1.5.13) имеем, что

$$\begin{aligned} |J(u(\cdot)) - J(\tilde{u}(\cdot))| & \leq \int_0^T \int_0^S [k(t,s) \|u(t,s) - \tilde{u}(t,s)\| + c(t,s) (\|u_t(t,s) - \tilde{u}_t(t,s)\| + \|u_s(t,s) - \tilde{u}_s(t,s)\| + \|u_{ts}(t,s) - \tilde{u}_{ts}(t,s)\|)] dt ds + \\ & + \int_0^T (k_1(t) \|u(t,0) - \tilde{u}(t,0)\| + c_1(t) \|u_t(t,0) - \tilde{u}_t(t,0)\|) dt + \int_0^S (k_2(s) \|u(0,s) - \tilde{u}(0,s)\| + c_2(s) \|u_s(0,s) - \tilde{u}_s(0,s)\|) ds + \\ & + \lambda (\|u(0,0) - \tilde{u}(0,0)\| + \|u(T,0) - \tilde{u}(T,0)\| + \|u(0,S) - \tilde{u}(0,S)\| + \|u(T,S) - \tilde{u}(T,S)\|) \leq \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \max_{(t,s) \in [0,T] \times [0,S]} \|u(t,s) - \tilde{u}(t,s)\| \int_0^{TS} \int_0^T k(t,s) dt ds + \int_0^{TS} \int_0^T c(t,s) (\|u_t(t,0) - \tilde{u}_t(t,0)\| + \left\| \int_0^S (u_{ts}(t,v) - \tilde{u}_{ts}(t,v)) dv \right\|) dt ds + \\
&+ \int_0^{TS} \int_0^T c(t,s) (\|u_s(0,s) - \tilde{u}_s(0,s)\| + \left\| \int_0^t (u_{ts}(\tau,s) - \tilde{u}_{ts}(\tau,s)) d\tau \right\|) dt ds + \left(\int_0^{TS} (c(t,s))^{p'} dt ds \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_0^{TS} (\|u_{ts}(t,s) - \tilde{u}_{ts}(t,s)\|)^p dt ds \right)^{\frac{1}{p}} + \\
&+ \max_{t \in [0,T]} \|u(t,0) - \tilde{u}(t,0)\| \int_0^T k_1(t) dt + \left(\int_0^T (c_1(t))^{p'} dt \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_0^T \|u_t(t,0) - \tilde{u}_t(t,0)\|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} + \\
&+ \max_{s \in [0,S]} \|u(0,s) - \tilde{u}(0,s)\| \int_0^S k_2(s) ds + \left(\int_0^S (c_2(s))^{p'} ds \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_0^S \|u_s(0,s) - \tilde{u}_s(0,s)\|^p ds \right)^{\frac{1}{p}} + \\
&+ \lambda (\|u(0,0) - \tilde{u}(0,0)\| + \|u(T,0) - \tilde{u}(T,0)\| + \|u(0,S) - \tilde{u}(0,S)\| + \|u(T,S) - \tilde{u}(T,S)\|) \leq \\
&\leq \max_{(t,s) \in [0,T] \times [0,S]} \|u(t,s) - \tilde{u}(t,s)\| \int_0^{TS} \int_0^T k(t,s) dt ds + \left(\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_0^{TS} \int_0^T \|u_t(t,0) - \tilde{u}_t(t,0)\|^p dt ds \right)^{\frac{1}{p}} + \\
&+ \left(\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_0^{TS} \int_0^S \left(\int_0^t \|u_{ts}(t,v) - \tilde{u}_{ts}(t,v)\| dv \right)^p dt ds \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_0^{TS} \int_0^S \|u_s(0,s) - \tilde{u}_s(0,s)\|^p dt ds \right)^{\frac{1}{p}} + \\
&+ \left(\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_0^{TS} \int_0^T \left(\int_0^t \|u_{ts}(\tau,s) - \tilde{u}_{ts}(\tau,s)\| d\tau \right)^p dt ds \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_0^{TS} \int_0^T (\|u_{ts}(t,s) - \tilde{u}_{ts}(t,s)\|)^p dt ds \right)^{\frac{1}{p}} + \\
&+ \max_{t \in [0,T]} \|u(t,0) - \tilde{u}(t,0)\| \int_0^T k_1(t) dt + \left(\int_0^T c_1(t)^{p'} dt \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_0^T \|u_t(t,0) - \tilde{u}_t(t,0)\|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} + \\
&+ \max_{s \in [0,S]} \|u(0,s) - \tilde{u}(0,s)\| \int_0^S k_2(s) ds + \left(\int_0^S (c_2(s))^{p'} ds \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_0^S \|u_s(0,s) - \tilde{u}_s(0,s)\|^p ds \right)^{\frac{1}{p}} + \\
&+ \lambda (\|u(0,0) - \tilde{u}(0,0)\| + \|u(T,0) - \tilde{u}(T,0)\| + \|u(0,S) - \tilde{u}(0,S)\| + \|u(T,S) - \tilde{u}(T,S)\|) \leq \\
&\leq \max_{(t,s) \in [0,T] \times [0,S]} \|u(t,s) - \tilde{u}(t,s)\| \int_0^{TS} \int_0^T k(t,s) dt ds + \sqrt[p]{\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds} \left(\int_0^T \|u_t(t,0) - \tilde{u}_t(t,0)\|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} + \\
&+ \left(\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds \right)^{\frac{1}{p'}} \sqrt[p]{\int_0^{TS} \int_0^S \left(\int_0^t \|u_{ts}(t,v) - \tilde{u}_{ts}(t,v)\| dv \right)^p dt ds} + \sqrt[p]{\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds} \left(\int_0^S \|u_s(0,s) - \tilde{u}_s(0,s)\|^p ds \right)^{\frac{1}{p}} + \\
&+ \left(\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds \right)^{\frac{1}{p'}} \sqrt[p]{\int_0^{TS} \int_0^T \left(\int_0^t \|u_{ts}(\tau,s) - \tilde{u}_{ts}(\tau,s)\| d\tau \right)^p dt ds} + \left(\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_0^{TS} \int_0^T (\|u_{ts}(t,s) - \tilde{u}_{ts}(t,s)\|)^p dt ds \right)^{\frac{1}{p}} + \\
&+ \max_{t \in [0,T]} \|u(t,0) - \tilde{u}(t,0)\| \int_0^T k_1(t) dt + \left(\int_0^T c_1(t)^{p'} dt \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_0^T \|u_t(t,0) - \tilde{u}_t(t,0)\|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} + \\
&+ \max_{s \in [0,S]} \|u(0,s) - \tilde{u}(0,s)\| \int_0^S k_2(s) ds + \left(\int_0^S (c_2(s))^{p'} ds \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_0^S \|u_s(0,s) - \tilde{u}_s(0,s)\|^p ds \right)^{\frac{1}{p}} + \\
&+ \lambda (\|u(0,0) - \tilde{u}(0,0)\| + \|u(T,0) - \tilde{u}(T,0)\| + \|u(0,S) - \tilde{u}(0,S)\| + \|u(T,S) - \tilde{u}(T,S)\|) \leq (\bar{k}(T,S)) \int_0^{TS} \int_0^T k(t,s) dt ds + \\
&+ \sqrt[p]{\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds} + \left(\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds \right)^{\frac{1}{p'}} S + \left(\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds \right)^{\frac{1}{p'}} T + \sqrt[p]{\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds} + \left(\int_0^{TS} \int_0^T c(t,s)^{p'} dt ds \right)^{\frac{1}{p'}} + \\
&+ \bar{k}(T,S) \int_0^T k_1(t) dt + \bar{k}(T,S) \int_0^S k_2(s) ds + \left(\int_0^T c_1(s)^{p'} ds \right)^{\frac{1}{p'}} + \left(\int_0^S c_2(s)^{p'} ds \right)^{\frac{1}{p'}} + 4\lambda \bar{k}(T,S) \|u(\cdot) - \tilde{u}(\cdot)\|_{A_p}
\end{aligned}$$

при $u(\cdot), \tilde{u}(\cdot) \in D$. Лемма доказана.

Отметим, что если $\|u(\cdot) - \tilde{u}(\cdot)\|_{A_p} \leq \frac{\alpha}{\bar{k}(T,S)}$, то $u(\cdot) \in D$.

Пусть X банахово пространство, $g: X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $x_0 \in \text{dom } g$. Если g липшицева функция вблизи x_0 , то положим (см. [14, с.32])

$$g^{[1]}(x_0; x) = \limsup_{y \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{g(y + \lambda x) - g(y)}{\lambda}, \quad \partial_C g(x_0) = \{x^* \in X^* : g^{[1]}(x_0; x) \geq \langle x^*, x \rangle \text{ при } x \in X\}.$$

Обозначим $\partial_C f(t, x, y) = \partial_C f_t(x, y)$.

Теорема 3.1. Если выполняются условия леммы 3.1 и $\bar{u}(t, s)$ минимизирует функционал $J(u)$ в окрестности точки $\bar{u}(\cdot)$ в пространстве $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, где $1 \leq p < +\infty$, то существуют функции $p_1(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$, $p_2(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$, $v(\cdot) \in A_1^n([0, T] \times [0, S])$, $v_1(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, T]$, $v_2(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, S]$ и $v(T, s) = v(t, S) = \text{const}$ при $t \in [0, T]$, $s \in [0, S]$ такие, что

$$1) (v_{ts}(t, s), -p_1(t, s), -p_2(t, s), -v(t, s) - \int_0^s p_1(t, v)dv + \int_0^S p_1(t, v)dv - \int_0^t p_2(\tau, s)d\tau + \int_0^T p_2(\tau, s)d\tau) \in \partial_C f(t, s, \bar{u}(t, s), \bar{u}_t(t, s), \bar{u}_s(t, s), \bar{u}_{ts}(t, s)),$$

$$2) (v_t(t, 0) - \dot{v}_1(t), -v_1(t) + \int_0^S p_1(t, v)dv) \in \partial_C \varphi_1(t, \bar{u}(t, 0), \bar{u}_t(t, 0)),$$

$$3) (v_s(0, s) - \dot{v}_2(s), -v_2(s) + \int_0^T p_2(\tau, s)d\tau) \in \partial_C \varphi_2(s, \bar{u}(0, s), \bar{u}_s(0, s)),$$

$$4) (v(0, 0) - v_1(0) - v_2(0), v_1(T) - v(T, 0), v_2(S) - v(0, S), v(T, S)) \in \partial_C q(\bar{u}(0, 0), \bar{u}(T, 0), \bar{u}(0, S), \bar{u}(T, S)).$$

Доказательство. По условию существует число $\alpha_0 > 0$ такое, что $J(\bar{u})$ конечен и $J(\bar{u}) \leq J(u)$ при $u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $\|u - \bar{u}\|_{A_p^n} \leq \alpha_0$. По лемме 3.1 функционал $J(u)$ удовлетворяет условию Липшица в окрестности точки $\bar{u}(\cdot)$ в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$. Поэтому $J^{[1]}(\bar{u}; u) \geq 0$ при $u(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$. Если u_m сходится к $\bar{u}(\cdot)$ в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, т.е.

$$\|u_m(\cdot) - \bar{u}(\cdot)\|_{A_p^n} = \|u_m(0, 0) - \bar{u}(0, 0)\| + \left(\int_0^T \|u_{mt}(\tau, 0) - \bar{u}_t(\tau, 0)\|^p d\tau\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_0^S \|u_{ms}(0, v) - \bar{u}_s(0, v)\|^p dv\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_0^T \int_0^S \|u_{mts}(\tau, v) - \bar{u}_{ts}(\tau, v)\|^p d\tau dv\right)^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0$$

при $m \rightarrow \infty$, то $u_m(0, 0)$ сходится к $\bar{u}(0, 0)$, $u_{mt}(\tau, 0)$ сходится к $\bar{u}_t(\tau, 0)$ в $L_p^n[0, T]$, $u_{ms}(0, v)$ сходится к $\bar{u}_s(0, v)$ в $L_p^n[0, S]$, $u_{mts}(\tau, v)$ сходится к $\bar{u}_{ts}(\tau, v)$ в $L_p^n([0, T] \times [0, S])$.

Из равенства $u_t(t, s) = u_t(t, 0) + \int_0^s u_{ts}(t, v)dv$, $u_s(t, s) = u_s(0, s) + \int_0^t u_{ts}(\tau, s)d\tau$ следует, что если u_m сходится к $\bar{u}$ в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, то u_{mt} и u_{ms} сходится к $\bar{u}_t$ и $\bar{u}_s$ в $L_p^n([0, T] \times [0, S])$ соответственно.

Если последовательность сходится в $L_p^n[0, T]$, в $L_p^n[0, S]$ или в $L_p^n([0, T] \times [0, S])$, то из теоремы 1.4.18 и 1.4.31 [13, с.85, с.98] следует, что существует такая подпоследовательность которая почти всюду сходится.

Пусть $(u_m(t, s))_{m \in \mathbb{N}}$ сходится к $\bar{u}(t, s)$, $(u_{mt}(t, s))_{m \in \mathbb{N}}$ почти всюду сходится к $\bar{u}_t(t, s)$, $(u_{ms}(t, s))_{m \in \mathbb{N}}$ почти всюду сходится к $\bar{u}_s(t, s)$, $(u_{mts}(t, s))_{m \in \mathbb{N}}$ почти всюду сходится к $\bar{u}_{ts}(t, s)$ и $\lambda_m \downarrow 0$, где $u_m(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$.

Так как

$$\frac{1}{\lambda_m} (f(t, s, (u_m(t, s), u_{mt}(t, s), u_{ms}(t, s), u_{mts}(t, s))) + \lambda_m (u(t, s), u_t(t, s), u_s(t, s), u_{ts}(t, s))) - f(t, s, (u_m(t, s), u_{mt}(t, s), u_{ms}(t, s), u_{mts}(t, s))) - (k(t, s)\|u(t, s)\| + c(t, s)(\|u_t(t, s)\| + \|u_s(t, s)\| + \|u_{ts}(t, s)\|))) \leq 0,$$

$$\frac{1}{\lambda_m} (\varphi_1(t, (u_m(t, 0), u_{mt}(t, 0)) + \lambda(u(t, 0), u_t(t, 0))) - \varphi_1(t, (u_m(t, 0), u_{mt}(t, 0))) - (k_1(t)\|u(t, 0)\| + c_1(t)\|u_t(t, 0)\|)) \leq 0,$$

$$\frac{1}{\lambda_m} (\varphi_2(s, (u_m(0, s), u_{ms}(0, s)) + \lambda(u(0, s), u_s(0, s))) - \varphi_2(s, (u_m(0, s), u_{ms}(0, s))) - (k_2(s)\|u(0, s)\| + c_2(s)\|u_s(0, s)\|)) \leq 0,$$

то по теореме Фату (см. [15, с.97]) имеем, что

$$J^{[1]}(\bar{u}; u) = \limsup_{\substack{v \rightarrow \bar{u} \\ \lambda \downarrow 0}} \frac{J(v + \lambda u) - J(v)}{\lambda} \leq \limsup_{\substack{v \rightarrow \bar{u} \\ \lambda \downarrow 0}} \int_0^T \int_0^S \frac{1}{\lambda} [f(t, s, (v(t, s), v_t(t, s), v_s(t, s), v_{ts}(t, s))) + \lambda(u(t, s), u_t(t, s), u_s(t, s), u_{ts}(t, s))) - f(t, s, (v(t, s), v_t(t, s), v_s(t, s), v_{ts}(t, s)))] dt ds +$$

$$\begin{aligned}
& + \limsup_{\substack{\lambda \rightarrow \bar{u} \\ \lambda \downarrow 0}} \int_0^T \frac{1}{\lambda} [\varphi_1(t, (v(t,0), v_t(t,0)) + \lambda(u(t,0), u_t(t,0))) - \varphi_1(t, v(t,0), v_t(t,0))] dt + \\
& + \limsup_{\substack{\lambda \rightarrow \bar{u} \\ \lambda \downarrow 0}} \int_0^S \frac{1}{\lambda} [\varphi_2(s, (v(0,s), v_s(0,s)) + \lambda(u(0,s), u_s(0,s))) - \varphi_2(s, v(0,s), v_s(0,s))] ds + \\
& + \limsup_{\substack{\lambda \rightarrow \bar{u} \\ \lambda \downarrow 0}} \frac{1}{\lambda} [q((v(0,0), v(T,0), v(0,S), v(T,S)) + \lambda(u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S))) - q(v(0,0), v(T,0), v(0,S), v(T,S))] \leq \\
& \leq \int_0^{TS} \int_0^{TS} \limsup_{\substack{(\bar{v}(t,s), \bar{v}_t(t,s), \bar{v}_s(t,s), \bar{v}_{ts}(t,s)) \rightarrow (\bar{u}(t,s), \bar{u}_t(t,s), \bar{u}_s(t,s), \bar{u}_{ts}(t,s)) \\ \lambda \downarrow 0}} \frac{1}{\lambda} [f(t,s, (v(t,s), v_t(t,s), v_s(t,s), v_{ts}(t,s)) + \\
& + \lambda(u(t,s), u_t(t,s), u_s(t,s), u_{ts}(t,s))) - f(t,s, (v(t,s), v_t(t,s), v_s(t,s), v_{ts}(t,s))] dt ds + \\
& + \int_0^T \limsup_{\substack{(v(t,0), v_t(t,0)) \rightarrow (\bar{u}(t,0), \bar{u}_t(t,0)) \\ \lambda \downarrow 0}} \frac{1}{\lambda} [\varphi_1(t, (v(t,0), v_t(t,0)) + \lambda(u(t,0), u_t(t,0))) - \varphi_1(t, v(t,0), v_t(t,0))] dt + \\
& + \int_0^S \limsup_{\substack{(v(0,s), v_s(0,s)) \rightarrow (\bar{u}(0,s), \bar{u}_s(0,s)) \\ \lambda \downarrow 0}} \frac{1}{\lambda} [\varphi_2(s, (v(0,s), v_s(0,s)) + \lambda(u(0,s), u_s(0,s))) - \varphi_2(s, v(0,s), v_s(0,s))] ds + \\
& + \limsup_{\substack{(v(0,0), v(T,0), v(0,S), v(T,S)) \rightarrow (\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S)) \\ \lambda \downarrow 0}} \frac{1}{\lambda} [q((v(0,0), v(T,0), v(0,S), v(T,S)) + \\
& + \lambda(u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S))) - q(v(0,0), v(T,0), v(0,S), v(T,S))] \leq \\
& \leq \int_0^{TS} \int_0^{TS} f^{[1]}(t,s, (\bar{u}(t,s), \bar{u}_t(t,s), \bar{u}_s(t,s), \bar{u}_{ts}(t,s)); (u(t,s), u_t(t,s), u_s(t,s), u_{ts}(t,s))) dt ds + \\
& + \int_0^T \varphi_1^{[1]}(t, (\bar{u}(t,0), \bar{u}_t(t,0)); (u(t,0), u_t(t,0))) dt + \int_0^S \varphi_2^{[1]}(s, (\bar{u}(0,s), \bar{u}_s(0,s)); (u(0,s), u_s(0,s))) ds + \\
& + q^{[1]}((\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S)); (u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S))).
\end{aligned}$$

Обозначим

$$\begin{aligned}
G(u) &= \int_0^{TS} \int_0^{TS} f^{[1]}(t,s, (\bar{u}(t,s), \bar{u}_t(t,s), \bar{u}_s(t,s), \bar{u}_{ts}(t,s)); (u(t,s), u_t(t,s), u_s(t,s), u_{ts}(t,s))) dt ds + \\
& + \int_0^T \varphi_1^{[1]}(t, (\bar{u}(t,0), \bar{u}_t(t,0)); (u(t,0), u_t(t,0))) dt + \int_0^S \varphi_2^{[1]}(s, (\bar{u}(0,s), \bar{u}_s(0,s)); (u(0,s), u_s(0,s))) ds + \\
& + q^{[1]}((\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S)); (u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S)))
\end{aligned}$$

при $u(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$. Так как $u(t, s) = 0$ минимизирует функционал $J^{[1]}(\bar{u}; u)$ в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, то $u(t, s) = 0$ также минимизирует функционал $G(u)$ в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$. Из условия следует, что $|f^{[1]}(t, s, (\bar{u}(t,s), \bar{u}_t(t,s), \bar{u}_s(t,s), \bar{u}_{ts}(t,s)); (v, v_1, v_2, v_3))| \leq k(t, s) \|v\| + c(t, s) (\|v_1\| + \|v_2\| + \|v_3\|)$ при $(v, v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^{4n}$, $|\varphi_1^{[1]}(t, (\bar{u}(t,0), \bar{u}_t(t,0)); (x, y))| \leq k_1(t) \|x\| + c_1(t) \|y\|$ при $(x, y) \in \mathbb{R}^{2n}$, $|\varphi_2^{[1]}(s, (\bar{u}(0,s), \bar{u}_s(0,s)); (x, y))| \leq k_2(s) \|x\| + c_2(s) \|y\|$ при $(x, y) \in \mathbb{R}^{2n}$ и $|q^{[1]}((\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S)); (w, w_1, w_2, w_3))| \leq \lambda (\|w\| + \|w_1\| + \|w_2\| + \|w_3\|)$ при $(w, w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^{4n}$, тогда $G(u)$ также выполняются условия теоремы 2.3. Поэтому существуют функции $p_1(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$, $p_2(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$, $v(\cdot) \in A_1^n([0, T] \times [0, S])$, $v_1(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, T]$, $v_2(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, S]$ и $v(T, s) = v(t, S) = \text{const}$ при $t \in [0, T]$, $s \in [0, S]$ такие, что выполнены соотношения 1)-4) теоремы 2.3. Теорема доказана.

Пусть $f_i : [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_i : [0, T] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\psi_i : [0, S] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ $L \times B$ -измеримые интегранты, $q_i : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$.

Рассмотрим минимизации функционала типа Гурса-Дарбу

$$\begin{aligned}
J_0(u) &= \int_0^{TS} \int_0^{TS} f_0(t,s, u(t,s), u_t(t,s), u_s(t,s), u_{ts}(t,s)) dt ds + \int_0^T \varphi_0(t, u(t,0), u_t(t,0)) dt + \\
& + \int_0^S \psi_0(s, u(0,s), u_s(0,s)) ds + q_0(u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S))
\end{aligned} \tag{3.2}$$

при следующих ограничениях

$$J_i(u) = \int_0^T \int_0^S f_i(t, s, u(t, s), u_t(t, s), u_s(t, s), u_{ts}(t, s)) dt ds + \int_0^T \varphi_i(t, u(t, 0), u_t(t, 0)) dt + \\ + \int_0^S \psi_i(s, u(0, s), u_s(0, s)) ds + q_i(u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S)) \leq 0, \quad i = 1, \dots, k \quad (3.3)$$

$$J_i(u) = \int_0^T \int_0^S f_i(t, s, u(t, s), u_t(t, s), u_s(t, s), u_{ts}(t, s)) dt ds + \int_0^T \varphi_i(t, u(t, 0), u_t(t, 0)) dt + \\ + \int_0^S \psi_i(s, u(0, s), u_s(0, s)) ds + q_i(u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S)) = 0, \quad i = k+1, \dots, m, \quad (3.4)$$

где $u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $1 \leq p < +\infty$.

Положим $f(t, s, z) = \sum_{i=0}^m \alpha_i f_i(t, s, z)$, $\varphi(t, y) = \sum_{i=0}^m \alpha_i \varphi_i(t, y)$, $\psi(t, x) = \sum_{i=0}^m \alpha_i \psi_i(t, x)$ и $q(v) = \sum_{i=0}^m \alpha_i q_i(v)$.

Теорема 3.2. Если функции $(t, s) \rightarrow f_i(t, s, z, z_1, z_2, z_3)$, $t \rightarrow \varphi_i(t, u_1, u_2)$, $s \rightarrow \psi_i(s, v_1, v_2)$ измеримы, существуют функции $k_i(\cdot) \in L_1^+([0, T] \times [0, S])$, $c_i(\cdot) \in L_{p'}^+([0, T] \times [0, S])$, $\bar{k}_i(\cdot) \in L_1^+[0, T]$, $\tilde{k}_i(\cdot) \in L_1^+[0, S]$, $\bar{c}_i(\cdot) \in L_{p'}^+[0, T]$, $\tilde{c}_i(\cdot) \in L_{p'}^+[0, S]$, числа $\lambda > 0$ и $\alpha > 0$ такие, что

$$\|f_i(t, s, v, v_1, v_2, v_3) - f_i(t, s, w, w_1, w_2, w_3)\| \leq k_i(t, s) \|v - w\| + c_i(t, s) (\|v_1 - w_1\| + \|v_2 - w_2\| + \|v_3 - w_3\|), \\ |\varphi_i(t, x, y) - \varphi_i(t, x_1, y_1)| \leq \bar{k}_i(t) \|x - x_1\| + \bar{c}_i(t) \|y - y_1\|, \\ |\psi_i(t, \tilde{x}, \tilde{y}) - \psi_i(t, \tilde{x}_1, \tilde{y}_1)| \leq \tilde{k}_i(s) \|\tilde{x} - \tilde{x}_1\| + \tilde{c}_i(s) \|\tilde{y} - \tilde{y}_1\|, \\ |q_i(u_1, u_2, u_3, u_4) - q_i(z_1, z_2, z_3, z_4)| \leq \lambda (\|u_1 - z_1\| + \|u_2 - z_2\| + \|u_3 - z_3\| + \|u_4 - z_4\|)$$

при $\|v - \bar{u}(t, s)\| \leq \alpha$, $\|w - \bar{u}(t, s)\| \leq \alpha$, $v_1, v_2, v_3, w_1, w_2, w_3 \in \mathbb{R}^n$, $\|x - \bar{u}(t, 0)\| \leq \alpha$, $\|x_1 - \bar{u}(t, 0)\| \leq \alpha$, $y, y_1 \in \mathbb{R}^n$, $\|\tilde{x} - \bar{u}(0, s)\| \leq \alpha$, $\|\tilde{x}_1 - \bar{u}(0, s)\| \leq \alpha$, $\tilde{y}, \tilde{y}_1 \in \mathbb{R}^n$, $\|u_1 - \bar{u}(0, 0)\| \leq \alpha$, $\|z_1 - \bar{u}(0, 0)\| \leq \alpha$, $\|u_2 - \bar{u}(T, 0)\| \leq \alpha$, $\|z_2 - \bar{u}(T, 0)\| \leq \alpha$, $\|u_3 - \bar{u}(0, S)\| \leq \alpha$, $\|z_3 - \bar{u}(0, S)\| \leq \alpha$, $\|u_4 - \bar{u}(T, S)\| \leq \alpha$, $\|z_4 - \bar{u}(T, S)\| \leq \alpha$ и $\bar{u}(t, s)$ минимизирует функционал (3.2) в пространстве $A_p^n([0, T] \times [0, S])$ при ограничениях (3.3), (3.4), где $1 \leq p < +\infty$, то существуют функции $p_1(\cdot) \in L_{p'}^n([0, T] \times [0, S])$, $p_2(\cdot) \in L_{p'}^n([0, T] \times [0, S])$, $v(\cdot) \in A_1^n([0, T] \times [0, S])$, $v_1(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, T]$, $v_2(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, S]$ и $v(t, s) = v(t, S) = \text{const}$ при $t \in [0, T]$, $s \in [0, S]$ и найдутся одновременно не равные нулю числа $\alpha_0 \geq 0$, $\alpha_1 \geq 0, \dots, \alpha_k \geq 0$, $\alpha_{k+1}, \dots, \alpha_m$, где $\alpha_i J_i(\bar{u}) = 0$ при $i = 1, \dots, k$, такие, что

$$1) (v_{ts}(t, s), -p_1(t, s), -p_2(t, s), -v(t, s) - \int_0^s p_1(t, v) dv + \int_0^S p_1(t, v) dv - \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau + \\ + \int_0^T p_2(\tau, s) d\tau) \in \partial_C f(t, s, \bar{u}(t, s), \bar{u}_t(t, s), \bar{u}_s(t, s), \bar{u}_{ts}(t, s)),$$

$$2) (v_t(t, 0) - \dot{v}_1(t), -v_1(t) + \int_0^S p_1(t, v) dv) \in \partial_C \varphi(t, \bar{u}(t, 0), \bar{u}_t(t, 0)),$$

$$3) (v_s(0, s) - \dot{v}_2(s), -v_2(s) + \int_0^T p_2(\tau, s) d\tau) \in \partial_C \psi(s, \bar{u}(0, s), \bar{u}_s(0, s)),$$

$$4) (v(0, 0) - v_1(0) - v_2(0), v_1(T) - v(T, 0), v_2(S) - v(0, S), v(T, S)) \in \partial_C q(\bar{u}(0, 0), \bar{u}(T, 0), \bar{u}(0, S), \bar{u}(T, S)).$$

Доказательство. Положим $D_0 = \{u(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S]) : \|u(\cdot) - \bar{u}(\cdot)\|_{A_p} \leq 0, 5 \frac{\alpha}{k(T, S)}\}$. Из леммы 3.1 следует, что функционалы $J_i(u)$ удовлетворяют условию Липшица в окрестности каждой точки множества D_0 . Тогда по теореме 10.47 [16] найдутся одновременно не равные нулю числа $\alpha_0 \geq 0$, $\alpha_1 \geq 0, \dots, \alpha_k \geq 0$, $\alpha_{k+1}, \dots, \alpha_m$ такие, что $\alpha_i J_i(\bar{u}) = 0$ при $i = 1, \dots, k$ и $0 \in \partial L(\bar{u}, \alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m) + N_{D_0}(\bar{u})$, где

$$L(u, \alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m) = \sum_{i=0}^m \alpha_i J_i(u) = \int_0^T \int_0^S \sum_{i=0}^m \alpha_i f_i(t, s, u(t, s), u_t(t, s), u_s(t, s), u_{ts}(t, s)) dt ds + \\ + \int_0^T \sum_{i=0}^m \alpha_i \varphi_i(t, u(t, 0), u_t(t, 0)) dt + \int_0^S \sum_{i=0}^m \alpha_i \psi_i(s, u(0, s), u_s(0, s)) ds + \sum_{i=0}^m \alpha_i q_i(u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S)).$$

Так как $N_{D_0}(\bar{u}) = \{0\}$, то отсюда следует, что $0 \in \partial L(\bar{u}, \alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m)$. Тогда получим, что

$$L^{[1]}(\bar{u}, \alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m; u) \geq 0 \quad \text{при} \quad u(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S]). \quad \text{Поэтому положив} \quad J(u) = \sum_{i=0}^m \alpha_i J_i(u),$$

$$f(t, s, z) = \sum_{i=0}^m \alpha_i f_i(t, s, z), \quad \varphi(t, y) = \sum_{i=0}^m \alpha_i \varphi_i(t, y), \quad \psi(t, x) = \sum_{i=0}^m \alpha_i \psi_i(t, x) \quad \text{и} \quad q(v) = \sum_{i=0}^m \alpha_i q_i(v) \quad \text{имеем, что}$$

$$J(u) = \int_0^T \int_0^S f(t, s, u(t, s), u_t(t, s), u_s(t, s), u_{ts}(t, s)) dt ds + \int_0^T \varphi(t, u(t, 0), u_t(t, 0)) dt +$$

$$+ \int_0^S \psi(s, u(0, s), u_s(0, s)) ds + q(u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S)).$$

Ясно, что $J^{[1]}(\bar{u}; u) \geq 0$ при $u(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$. Используя теорему Фату аналогично доказательству теоремы 3.1 имеем, что

$$J^{[1]}(\bar{u}; u) = \limsup_{v \rightarrow \bar{u}, \lambda \downarrow 0} \frac{J(v + \lambda u) - J(v)}{\lambda} \leq$$

$$\int_0^T \int_0^S f^{[1]}(t, s, (\bar{u}(t, s), \bar{u}_t(t, s), \bar{u}_s(t, s), \bar{u}_{ts}(t, s)); (u(t, s), u_t(t, s), u_s(t, s), u_{ts}(t, s))) dt ds +$$

$$+ \int_0^T \varphi^{[1]}(t, (\bar{u}(t, 0), \bar{u}_t(t, 0)); (u(t, 0), u_t(t, 0))) dt + \int_0^S \psi^{[1]}(s, (\bar{u}(0, s), \bar{u}_s(0, s)); (u(0, s), u_s(0, s))) ds +$$

$$+ q^{[1]}((\bar{u}(0, 0), \bar{u}(T, 0), \bar{u}(0, S), \bar{u}(T, S)); (u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S))) = \Phi(u).$$

Поэтому $u(t, s) = 0$ минимизирует функционал $\Phi(u)$ в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$. Аналогично доказательство теоремы 3.1 имеем, что для $\Phi(u)$ также выполняются условия теоремы 2.3. Поэтому существуют функции $p_1(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$, $p_2(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$, $v(\cdot) \in A_1^n([0, T] \times [0, S])$, $v_1(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, T]$, $v_2(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, S]$ и $v(T, s) = v(t, S) = \text{const}$ при $t \in [0, T]$, $s \in [0, S]$ такие, что выполнены соотношения 1)–4) теоремы 2.3. Теорема доказана.

4. Об экстремальной задаче для выпуклых дифференциальных включений типа Гурса-Дарбу

Обозначим через $P(\mathbb{R}^n)$ совокупность всех компактных подмножеств $\mathbb{R}^n$. Пусть $a : [0, 1] \times [0, 1] \times \mathbb{R}^{3n} \rightarrow P(\mathbb{R}^n)$, $b_1 : [0, 1] \times \mathbb{R}^n \rightarrow P(\mathbb{R}^n)$, $b_2 : [0, 1] \times \mathbb{R}^n \rightarrow P(\mathbb{R}^n)$, $M_0 \subset \mathbb{R}^n$.

Функция $u(\cdot) \in A_1^n([0, 1] \times [0, 1])$, удовлетворяющая включениям

$$\begin{aligned} u_{ts}(t, s) &\in a(t, s, u(t, s), u_t(t, s), u_s(t, s)), \\ u_t(t, 0) &\in b_1(t, u(t, 0)), \quad u_s(0, s) \in b_2(s, u(0, s)), \quad u(0, 0) \in M_0 \end{aligned} \quad (4.1)$$

для почти всех $t, s \in [0, 1]$, называется решением задачи (4.1).

Пусть $f : [0, 1] \times [0, 1] \times \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_1 : [0, 1] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_2 : [0, 1] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ $L \times B$ -измеримые интегранты, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$.

Рассмотрим минимизации функционала типа Гурса-Дарбу

$$J(u) = \int_0^1 \int_0^1 f(t, s, u(t, s), u_t(t, s), u_s(t, s), u_{ts}(t, s)) dt ds + \int_0^1 \varphi_1(t, u(t, 0), u_t(t, 0)) dt +$$

$$+ \int_0^1 \varphi_2(s, u(0, s), u_s(0, s)) ds + q(u(0, 0), u(1, 0), u(0, 1), u(1, 1)) \quad (4.2)$$

среди всех решением задачи (4.1). Требуется найти необходимые условия оптимальности решения задачи (4.1), (4.2).

Положим

$$\omega(t, s, x, y_1, y_2, z) = \begin{cases} 0 : z \in a(t, s, x, y_1, y_2), \\ +\infty : z \notin a(t, s, x, y_1, y_2), \end{cases} \quad \omega_1(t, x, y_1) = \begin{cases} 0 : y_1 \in b_1(t, x), \\ +\infty : y_1 \notin b_1(t, x), \end{cases}$$

$$\omega_2(s, x, y_2) = \begin{cases} 0 : y_2 \in b_2(s, x), \\ +\infty : y_2 \notin b_2(s, x), \end{cases} \quad \omega_0(x) = \begin{cases} 0 : x \in M_0, \\ +\infty : x \notin M_0. \end{cases}$$

Задача (4.1), (4.2) эквивалентна следующей задаче:

$$\Phi_0(u) = \int_0^1 \int_0^1 \bar{f}(t, s, u(t, s), u_t(t, s), u_s(t, s), u_{ts}(t, s)) dt ds + \int_0^1 \bar{\varphi}_1(t, u(t, 0), u_t(t, 0)) dt +$$

$$+ \int_0^1 \bar{\varphi}_2(s, u(0, s), u_s(0, s)) ds + \bar{q}(u(0, 0), u(1, 0), u(0, 1), u(1, 1)) \xrightarrow{u(\cdot) \in A_1^n([0, 1] \times [0, 1])} \inf, \quad (4.3)$$

где $\bar{f}(t, s, x, y_1, y_2, z) = f(t, s, x, y_1, y_2, z) + \omega(t, s, x, y_1, y_2, z)$, $\bar{\varphi}_1(t, x, y_1) = \varphi_1(t, x, y_1) + \omega_1(t, x, y_1)$,
 $\bar{\varphi}_2(s, x, y_2) = \varphi_2(s, x, y_2) + \omega_2(s, x, y_2)$,
 $\bar{q}(u(0,0), u(1,0), u(0,1), u(1,1)) = q(u(0,0), u(1,0), u(0,1), u(1,1)) + \omega_0(u(0,0))$.

Пусть $f : [0,1] \times [0,1] \times \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_1 : [0,1] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_2 : [0,1] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклые нормальные интегранты, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклая функция, отображения $w \rightarrow a(t, s, w)$, $x \rightarrow b_1(t, x)$, $y \rightarrow b_2(s, y)$ выпуклые и полунепрерывные сверху, отображения $(t, s) \rightarrow a(t, s, w)$, $t \rightarrow b_1(t, x)$, $s \rightarrow b_2(s, y)$ измеримые, M_0 непустое выпуклое множество.

Рассмотрим функционал

$$\begin{aligned} \Phi(u, z) = & \int_0^1 \int_0^1 \bar{f}(t, s, u(t, s), u_t(t, s) + z_t(t, s), u_s(t, s) + z_s(t, s), u_{ts}(t, s) + z_{ts}(t, s)) dt ds + \\ & + \int_0^1 \bar{\varphi}_1(t, u(t, 0), u_t(t, 0) + z_t(t, 0)) dt + \int_0^1 \bar{\varphi}_2(s, u(0, s), u_s(0, s) + z_s(0, s)) ds + \\ & + \bar{q}(u(0, 0), u(1, 0), u(0, 1), u(1, 1)), \end{aligned}$$

где $u(\cdot) \in A_1^n([0,1] \times [0,1])$, $z(\cdot) \in \bar{A}_1^n([0,1] \times [0,1]) = \{u(\cdot) \in A_1^n([0,1] \times [0,1]) : u(0,0) = 0\}$.

Ясно, что Φ -выпуклый функционал по (u, z) и $\Phi(u, 0) = \Phi_0(u)$. Для любого $z(\cdot) \in \bar{A}_1^n([0,1] \times [0,1])$ рассмотрим задачу минимизации $\inf_{u \in A_1^n([0,1] \times [0,1])} \Phi(u, z)$. (4.4)

Задача (4.4) называется возмущением задачи (4.3). Задача

$$\sup_{z^* \in \bar{A}_1^n([0,1] \times [0,1])^*} \{-\Phi^*(0, z^*)\} \quad (4.5)$$

называется двойственной к (4.3) по отношению к заданной функции Φ . Легко проверяется, что

$\sup_{z^* \in \bar{A}_1^n([0,1] \times [0,1])^*} \{-\Phi^*(0, z^*)\} \leq \inf_{u \in A_1^n([0,1] \times [0,1])} \Phi(u, 0)$. Но особый интерес представляет равенство

$$\sup_{z^* \in \bar{A}_1^n([0,1] \times [0,1])^*} \{-\Phi^*(0, z^*)\} = \inf_{u \in A_1^n([0,1] \times [0,1])} \Phi(u, 0). \quad (4.6)$$

Положим $h(z) = \inf\{\Phi(u, z) : u \in A_1^n([0,1] \times [0,1])\}$. По предложению 1.2.5[8] h выпуклая функция.

Задача (4.3) называется стабильной, если $h(0)$ конечно и h субдифференцируема в нуле. Из предложения 3.2.2 и замечания 3.2.3[8] следует, что если задача (4.3) стабильна, то соотношение (4.6) удовлетворяется и задача (4.5) имеет, по меньшей мере, одно решение.

Лемма 4.1. Пусть $u_0(t, s)$ является решением задачи (4.1), существует число $r > 0$ такое, что $a(t, s, x, y, z)$ непусто и компактно при $t, s \in [0,1]$, $\|x - u_0(t, s)\| \leq r$, $y, z \in \mathbb{R}^n$, $b_1(t, x)$ непусто и компактно при $t \in [0,1]$, $\|x - u_0(t, 0)\| \leq r$, $b_2(s, y)$ непусто и компактно при $s \in [0,1]$, $\|y - u_0(0, s)\| \leq r$, отображения $w \rightarrow a(t, s, w)$, $x \rightarrow b_1(t, x)$, $y \rightarrow b_2(s, y)$ выпуклы и полунепрерывны сверху, отображения $(t, s) \rightarrow a(t, s, w)$, $t \rightarrow b_1(t, x)$, $s \rightarrow b_2(s, y)$ измеримы, существуют число $\lambda > 0$ и суммируемые функции $\lambda_1(t) \geq 0$ и $\lambda_2(s) \geq 0$ такие, что $\|a(t, s, w)\| \leq \lambda(1 + \|w\|)$, $\|b_1(t, x)\| \leq \lambda_1(t)(1 + \|x\|)$, $\|b_2(t, y)\| \leq \lambda_2(s)(1 + \|y\|)$ при $w \in \mathbb{R}^{3n}$, $x \in \mathbb{R}^n$ и $y \in \mathbb{R}^n$, множество M_0 выпукло, $f : [0,1] \times [0,1] \times \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_1 : [0,1] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_2 : [0,1] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклые нормальные интегранты, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклая функция, существуют число $c > 0$ и функции $\alpha(\cdot) \in L_1([0,1] \times [0,1])$, $\alpha_1(\cdot), \alpha_2(\cdot) \in L_1[0,1]$ такие, что $|f(t, s, u_0(t, s) + y, z)| \leq \alpha(t, s) + c\|z\|$, $|\varphi_1(t, u_0(t, 0) + y, z_1)| \leq \alpha_1(t) + c\|z_1\|$, $|\varphi_2(t, u_0(0, s) + y, z_2)| \leq \alpha_2(s) + c\|z_2\|$ при $z \in \mathbb{R}^{3n}$, $z_1, z_2 \in \mathbb{R}^n$ и $y \in \mathbb{R}^n, \|y\| \leq r$, функция $q(u_0(0, 0), \cdot)$ непрерывна в точке $(u_0(1, 0), u_0(0, 1), u_0(0, 1), u_0(1, 1))$ и $\inf \Phi_0(u)$ конечно. Тогда задача (4.3) стабильна.

Лемма 4.1 доказана в [5, с.82].

Положим

$$\begin{aligned} \omega^0(t, s, y, \bar{v}) &= \inf\{(w|\bar{v}) + \omega(t, s, y, w) : w \in \mathbb{R}^{3n}\} = \\ &= \inf\{(w_1|\bar{v}_1) + (w_2|\bar{v}_2) + (w_3|\bar{v}_3) : w_1 \in a(t, s, y, w_2, w_3), (w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^{3n}\}, \\ \omega_1^0(t, y, v_1) &= \inf\{(w_1|v_1) + \omega_1(t, y, w_1) : w_1 \in \mathbb{R}^n\} = \inf\{(w_1|v_1) : w_1 \in a_1(t, y)\}, \\ \omega^0(s, y, v_2) &= \inf\{(w_2|v_2) + \omega_2(s, y, w_2) : w_2 \in \mathbb{R}^n\} = \inf\{(w_2|v_2) : w_2 \in a_2(s, y)\}, \end{aligned}$$

где $\bar{v} \in \mathbb{R}^{3n}$, $v_1 \in \mathbb{R}^n$, $v_2 \in \mathbb{R}^n$.

В работе [5] доказана непрерывность функционалов

$$u(t, s) \rightarrow \int_0^1 \int_0^1 \omega^0(t, s, u(t, s), y(t, s)) dt ds, \quad x(t) \rightarrow \int_0^1 \omega_1^0(t, x(t), y_1(t)) dt, \quad z(t) \rightarrow \int_0^1 \omega_2^0(t, z(t), y_2(t)) dt$$

в точках $u_0(t, s)$, $u_0(t, 0)$ и $u_0(0, s)$ соответственно относительно равномерной топологии.

Стабильность задачи (4.3) в $A_1^n([0, 1] \times [0, 1])$ доказана в [5] и получено необходимое достаточное условие экстремума.

Положим

$$A_u = \{(y_1(\cdot), y_2(\cdot), z_1(\cdot), z_2(\cdot), y(\cdot)) \in L_1^{2n}[0, 1] \times L_1^{3n}([0, 1] \times [0, 1]) : \int_0^1 \int_0^1 \bar{f}(t, s, u(t, s), z_1(t, s), z_2(t, s), y(t, s)) dt ds + \\ + \int_0^1 \bar{\varphi}_1(t, u(t, 0), y_1(t)) dt + \int_0^1 \bar{\varphi}_2(s, u(0, s), y_2(s)) ds < +\infty\}, \\ \tilde{M} = \{(z_t(t, 0), z_s(0, s), z_t(t, s), z_s(t, s), z_{ts}(t, s)) : z(\cdot) \in \bar{A}_1^n([0, 1] \times [0, 1])\}.$$

Далее считаем, что для каждого $u(\cdot) \in A_1^n([0, 1] \times [0, 1])$, где $A_u \neq \emptyset$, выполняется условие $0 \in \text{int}(A_u - \tilde{M})$.

По условию $a(t, s, x, y, z)$ непусто и компактно при $t, s \in [0, 1]$, $\|x - u_0(t, s)\| \leq r$, $y, z \in \mathbb{R}^n$ отображение $w \rightarrow a(t, s, w)$ выпукло и полунепрерывно сверху. Тогда для $u(\cdot) \in A_1^n([0, 1] \times [0, 1])$, $\omega_1(\cdot), \omega_2(\cdot) \in L_1^n([0, 1] \times [0, 1])$, где $\|u(t, s) - u_0(t, s)\| \leq r$, существует измеримая функция $\omega(\cdot) : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ такая, что $\omega(t, s) \in a(t, s, u(t, s), \omega_1(t, s), \omega_2(t, s))$ при $t, s \in [0, 1]$. Поэтому если удовлетворяются условия леммы 4.1, то условие $0 \in \text{int}(A_u - \tilde{M})$ выполняется при $u(t, s) \in \{u_0(t, s) + y : y \in \mathbb{R}^n, \|y\| \leq r\}$. (Если $a(t, s, y, z_1, z_2)$ не зависит от (z_1, z_2) , то условие $0 \in \text{int}(A_u - \tilde{M})$ тривиально выполняется при $A_u \neq \emptyset$.)

Теорема 4.1. Пусть $p=1$, f, φ_1, φ_2 нормальные интегранты, q собственная функция отображения $w \rightarrow a(t, s, w)$, $x \rightarrow b_1(t, x)$, $y \rightarrow b_2(s, y)$ полунепрерывны сверху при $t, s \in [0, 1]$, отображения $(t, s) \rightarrow a(t, s, w)$, $t \rightarrow b_1(t, x)$, $s \rightarrow b_2(s, y)$ измеримы при $w \in \mathbb{R}^{3n}$, $x, y \in \mathbb{R}^n$, M_0 непустое множество. Для того, чтобы $\bar{u}$ являлась точкой минимума функционала $\Phi_0(u)$ на пространстве $A_1^n([0, 1] \times [0, 1])$ достаточно, а если удовлетворяются условия леммы 4.1, $\bar{u}(t, s) \in \{\tilde{u}(t, s) + y : y \in \mathbb{R}^n, \|y\| \leq r\}$ и $\omega(t, s, z, y_1, y_2, v) = +\infty$ при $z \notin \{\tilde{u}(t, s) + y : y \in \mathbb{R}^n, \|y\| \leq r\}$, $y_1, y_2, v \in \mathbb{R}^n$ и необходимо, чтобы нашлись $p_1(\cdot) \in L_\infty^n([0, T] \times [0, S])$, $p_2(\cdot) \in L_\infty^n([0, 1] \times [0, 1])$, меры $\lambda \in \text{frm}([0, 1] \times [0, 1])^n$, $\mu \in \text{frm}[0, 1]^n$, $\gamma \in \text{frm}[0, 1]^n$, функционал $v^* = (v_1(\cdot), v_2(\cdot), v(\cdot)) \in \bar{A}_1^n([0, 1] \times [0, 1])^*$ и векторы $(\bar{c}, d_1, d_2, d) \in \mathbb{R}^{4n}$ такие, что при $T=S=1$ удовлетворяются соотношения 1)-11) теоремы 2.1 при замене функций f, φ_1, φ_2 и q через $f + \omega, \varphi_1 + \omega_1, \varphi_2 + \omega_2$ и $q + \omega_0$.

Аналогично можно получить аналог теоремы 2.2. Если $\bar{u}(t, s)$ является решением задачи (4.3), $p=1$ и при $u_0(t, s) = \bar{u}(t, s)$ выполняются условия леммы 4.1, то остаются верными соотношения 1)-7) теоремы 2.2 при замене f, φ_1, φ_2 и q через $f + \omega, \varphi_1 + \omega_1, \varphi_2 + \omega_2$ и $q + \omega_0$.

Заменив f на $f(t, s, x, y_1, y_2, z) + \delta_{M(t, s)}(x)$ получим, что задача (4.1) и (4.2) охватывает и фазовое ограничение вида $u(t, s) \in M(t, s)$, где $M : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow P(\mathbb{R}^n)$.

Пусть $f_0 : [0, 1] \times [0, 1] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_1 : [0, 1] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_2 : [0, 1] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ нормальные интегранты, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$. Аналогично можно рассмотреть минимизации функционала

$$J_0(u) = \int_0^1 \int_0^1 f_0(t, s, u(t, s)) dt ds + \int_0^1 \varphi_1(t, u(t, 0)) dt + \int_0^1 \varphi_2(s, u(0, s)) ds + q(u(0, 0), u(1, 0), u(0, 1), u(1, 1))$$

среди всех решением задачи (4.1).

Пусть $a_0 : [0, 1] \times [0, 1] \times \mathbb{R}^n \rightarrow P(\mathbb{R}^n)$, $b_1 : [0, 1] \times \mathbb{R}^n \rightarrow P(\mathbb{R}^n)$, $b_2 : [0, 1] \times \mathbb{R}^n \rightarrow P(\mathbb{R}^n)$, $M_0 \subset \mathbb{R}^n$ $A_1(t, s)$ и $A_2(t, s)$ непрерывные $n \times n$ матрицы, $x \rightarrow a_0(t, s, x)$ выпуклое отображение.

Особый интерес представляет отображение вида $a(t, s, x, y_1, y_2) = a_0(t, s, x) - A_1(t, s)z_1 - A_2(t, s)z_2$, где $A_1(t, s)$ и $A_2(t, s)$ непрерывные $n \times n$ матрицы, отображение $x \rightarrow a_0(t, s, x)$ выпуклое.

Функция $u(\cdot) \in A_1^n([0, 1] \times [0, 1])$, удовлетворяющая включениям

$$\begin{aligned} u_{ts}(t,s) + A_1(t,s)u_t(t,s) + A_2(t,s)u_s(t,s) \in a_0(t,s,u(t,s)), \\ u_t(t,0) \in b_1(t,u(t,0)), \quad u_s(0,s) \in b_2(s,u(0,s)), \quad u(0,0) \in M_0 \end{aligned} \quad (4.7)$$

для почти всех $t, s \in [0,1]$, называется решением задачи (4.7).

Пусть $f_0 : [0,1] \times [0,1] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_1 : [0,1] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_2 : [0,1] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ нормальные интегралы, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$.

Аналогично можно рассмотреть минимизации функционала

$$\begin{aligned} J_0(u) = \int_0^1 \int_0^1 f_0(t,s,u(t,s), A_1(t,s)u_t(t,s) + A_2(t,s)u_s(t,s) + u_{ts}(t,s)) dt ds + \int_0^1 \varphi_1(t, u(t,0), u_t(t,0)) dt + \\ + \int_0^1 \varphi_2(s, u(0,s), u_s(0,s)) ds + q(u(0,0), u(1,0), u(0,1), u(1,1)) \end{aligned}$$

среди всех решением задачи (4.7).

5. Об экстремальной задаче для невыпуклых включений типа Гурса-Дарбу

Обозначим через $\text{comp } \mathbb{R}^n$ совокупность всех непустых компактных подмножеств $\mathbb{R}^n$.

Пусть $a : [0,1] \times [0,1] \times \mathbb{R}^{3n} \rightarrow \text{comp } \mathbb{R}^n$, $b_1 : [0,1] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \text{comp } \mathbb{R}^n$, $b_2 : [0,1] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \text{comp } \mathbb{R}^n$, $M_0 \in \text{comp } \mathbb{R}^n$.

Функция $u(\cdot) \in A_1^n([0,1] \times [0,1])$, удовлетворяющая включениям

$$\begin{aligned} u_{ts}(t,s) \in a(t,s,u(t,s), u_t(t,s), u_s(t,s)), \\ u_t(t,0) \in b_1(t,u(t,0)), \quad u_s(0,s) \in b_2(s,u(0,s)), \quad u(0,0) \in M_0 \end{aligned} \quad (5.1)$$

для почти всех $t, s \in [0,1]$, называется решением задачи (5.1).

Пусть $f : [0,1] \times [0,1] \times \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_1 : [0,1] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_2 : [0,1] \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ нормальные интегралы, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$.

Рассмотрим минимизации функционала типа Гурса-Дарбу

$$\begin{aligned} J(u) = \int_0^1 \int_0^1 f(t,s,u(t,s), u_t(t,s), u_s(t,s), u_{ts}(t,s)) dt ds + \int_0^1 \varphi_1(t, u(t,0), u_t(t,0)) dt + \\ + \int_0^1 \varphi_2(s, u(0,s), u_s(0,s)) ds + q(u(0,0), u(1,0), u(0,1), u(1,1)) \end{aligned} \quad (5.2)$$

среди всех решением задачи (5.1). Требуется найти необходимые условия оптимальности решения задачи (5.1), (5.2).

Положим $\psi(t,s,z,\omega) = \inf\{\|u - \omega\| : u \in a(t,s,z)\}$, $q_1(t,x,y) = \inf\{\|z - y\| : z \in b_1(t,x)\}$,

$q_2(s,x,y) = \inf\{\|u - y\| : u \in b_2(s,x)\}$, $q_0(x) = \{ \|u - x\| : u \in M_0 \}$.

Обозначим

$$F(u) = \int_0^1 \int_0^1 \psi(t,s,u(t,s), u_t(t,s), u_s(t,s), u_{ts}(t,s)) dt ds + \int_0^1 q_1(t, u(t,0), u_t(t,0)) dt + \int_0^1 q_2(s, u(0,s), u_s(0,s)) ds + q_0(u(0,0))$$

и $I_m(u) = J(u) + mF(u)$.

Из леммы 3.2.2[4] следует, что если $a : [0,1] \times [0,1] \times \mathbb{R}^{3n} \rightarrow \text{comp } \mathbb{R}^n$ и существует функция $k : [0,1] \times [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$, $k(t,s) \geq 0$ такая, что $\rho_x(a(t,s,x), a(t,s,y)) \leq k(t,s)\|x - y\|$ при $x, y \in \mathbb{R}^{3n}$, то

$$|\psi(t,s,x,\omega) - \psi(t,s,y,\omega_1)| \leq k(t,s)\|x - y\| + \|\omega - \omega_1\|$$

при $x, y \in \mathbb{R}^{3n}$ и $\omega, \omega_1 \in \mathbb{R}^n$, где ρ_x - метрика Хаусдорфа.

Теорема 5.1. Пусть $a : [0,1] \times [0,1] \times \mathbb{R}^{3n} \rightarrow \text{comp } \mathbb{R}^n$, $b_1 : [0,1] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \text{comp } \mathbb{R}^n$,

$b_2 : [0,1] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \text{comp } \mathbb{R}^n$, $M_0 \in \text{comp } \mathbb{R}^n$, отображения $(t,s) \rightarrow a(t,s,w)$, $t \rightarrow b_1(t,x)$, $s \rightarrow b_2(s,y)$ измеримы при $w \in \mathbb{R}^{3n}$, $x, y \in \mathbb{R}^n$, существуют число $k > 0$ и функции $k_1(\cdot), k_2(\cdot) \in L_1^+[0,1]$ такие, что

$$\rho_x(a(t,s,x_1,y_1,z_1), a(t,s,x_2,y_2,z_2)) \leq k(\|x_1 - x_2\| + \|y_1 - y_2\| + \|z_1 - z_2\|),$$

$$\rho_x(b_1(t,x_1), b_1(t,x_2)) \leq k_1(t)\|x_1 - x_2\|, \quad \rho_x(b_2(s,y_1), b_2(s,y_2)) \leq k_2(s)\|y_1 - y_2\|$$

при $x_1, x_2, y_1, y_2, z_1, z_2 \in \mathbb{R}^n$. Кроме того пусть существуют функции $k_3(\cdot) \in L_\infty([0,T] \times [0,S])$, $k_4(\cdot) \in L_\infty[0,1]$, $k_5(\cdot) \in L_\infty[0,S]$ и число $k_0 > 0$ такие, что

$$|f(t,s,v,v_1,v_2,v_3) - f(t,s,w,w_1,w_2,w_3)| \leq k_3(t,s)(\|v - w\| + \|v_1 - w_1\| + \|v_2 - w_2\| + \|v_3 - w_3\|),$$

$$\begin{aligned} |\varphi_1(t, x, y) - \varphi_1(t, x_1, y_1)| &\leq k_4(t)(\|x - x_1\| + \|y - y_1\|), \\ |\varphi_2(t, \tilde{x}, \tilde{y}) - \varphi_2(t, \tilde{x}_1, \tilde{y}_1)| &\leq k_5(s)(\|\tilde{x} - \tilde{x}_1\| + \|\tilde{y} - \tilde{y}_1\|), \\ |q(u_1, u_2, u_3, u_4) - \varphi_1(z_1, z_2, z_3, z_4)| &\leq k_0(\|u_1 - z_1\| + \|u_2 - z_2\| + \|u_3 - z_3\| + \|u_4 - z_4\|) \end{aligned}$$

при $u, u_1, u_2, u_3, w, w_1, w_2, w_3 \in \mathbb{R}^n$, $x, y, x_1, y_1 \in \mathbb{R}^n$, $\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{x}_1, \tilde{y}_1 \in \mathbb{R}^n$, $u_1, u_2, u_3, u_4, z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{R}^n$ и пусть отображения $(t, s) \rightarrow f(t, s, z)$, $t \rightarrow \varphi_1(t, x)$ и $s \rightarrow \varphi_2(s, y)$ измеримы при $z \in \mathbb{R}^{4n}$ и $x, y \in \mathbb{R}^{2n}$. Тогда если $\bar{u} \in A_1^n([0, 1] \times [0, 1])$ является решением задачи (5.1), (5.2), то существует число m_0 такое, что при $m \geq m_0$ функция $\bar{u}$ минимизирует $I_m(u) = J(u) + mF(u)$ в $A_1^n([0, 1] \times [0, 1])$.

Доказательство. Пусть $u \in A_1^n([0, 1] \times [0, 1])$. Положим $P_1(t) = q_1(t, u(t, 0), u_t(t, 0))$ и $P_2(s) = q_2(s, u(0, s), u_s(0, s))$ и пусть $d \in M_0$ такое, что $q_0(u(0, 0)) = \|u(0, 0) - d\|$, $\delta = q_0(u(0, 0))$. По теореме 2.1.2[5] существуют решение $\bar{x}(t)$ и $\bar{y}(s)$ задач $\dot{x}(t) = b_1(t, x(t))$ и $\dot{y}(s) \in b_2(s, y(s))$, $x(0) = y(0) = d$ соответственно, что

$$\begin{aligned} \|\bar{x}(t) - u(t, 0)\| &\leq \eta_1(t), \quad \|\dot{\bar{x}}(t) - u_t(t, 0)\| \leq k_1(t)\eta_1(t) + P_1(t), \\ \|\bar{y}(s) - u(0, s)\| &\leq \xi_1(s), \quad \|\dot{\bar{y}}(s) - u_s(0, s)\| \leq k_2(s)\xi_1(s) + P_2(s), \end{aligned}$$

где $\eta_1(t) = \delta \cdot e^{m_1(t)} + \int_0^t e^{m_1(t)-m_1(\tau)} P_1(\tau) d\tau$, $\xi_1(s) = \delta \cdot e^{m_2(s)} + \int_0^s e^{m_2(s)-m_2(v)} P_2(v) dv$, $m_1(t) = \int_0^t k_1(\tau) d\tau$,

$m_2(s) = \int_0^s k_2(v) dv$. Положив в теореме 2.1.1[5] $\psi(t) = \bar{x}(t)$, $\varphi(s) = \bar{y}(s)$, $\eta_2(t) = k_1(t)\eta_1(t) + P_1(t)$, $\xi_2(s) = k_2(s)\xi_1(s) + P_2(s)$, $\rho(t, s) = \psi(t, s, u(t, s), u_t(t, s), u_s(t, s), u_{ts}(t, s))$ имеем, что существует такое решение $\tilde{u}(t, s)$ задачи (5.1) для которого выполняется утверждение теоремы 2.1.1[5]. Ясно, что

$$\begin{aligned} |J(u(\cdot)) - J(\tilde{u}(\cdot))| &\leq \int_0^1 \int_0^1 k_3(t, s)(\|u(t, s) - \tilde{u}(t, s)\| + \|u_t(t, s) - \tilde{u}_t(t, s)\| + \|u_s(t, s) - \tilde{u}_s(t, s)\| + \|u_{ts}(t, s) - \tilde{u}_{ts}(t, s)\|) dt ds + \\ &+ \int_0^1 k_4(t)(\|u(t, 0) - \tilde{u}(t, 0)\| + \|u_t(t, 0) - \tilde{u}_t(t, 0)\|) dt + \int_0^1 k_5(s)(\|u(0, s) - \tilde{u}(0, s)\| + \|u_s(0, s) - \tilde{u}_s(0, s)\|) ds + \\ &+ k_0(\|u(0, 0) - \tilde{u}(0, 0)\| + \|u(1, 0) - \tilde{u}(1, 0)\| + \|u(0, 1) - \tilde{u}(0, 1)\| + \|u(1, 1) - \tilde{u}(1, 1)\|) \leq \\ &\leq \|k_3(\cdot)\| \int_0^1 \int_0^1 (\|u(t, s) - \tilde{u}(t, s)\| + \|u_t(t, s) - \tilde{u}_t(t, s)\| + \|u_s(t, s) - \tilde{u}_s(t, s)\| + \|u_{ts}(t, s) - \tilde{u}_{ts}(t, s)\|) dt ds + \\ &+ \|k_4(\cdot)\| \int_0^1 (\|u(t, 0) - \tilde{u}(t, 0)\| + \|u_t(t, 0) - \tilde{u}_t(t, 0)\|) dt + \|k_5(\cdot)\| \int_0^1 (\|u(0, s) - \tilde{u}(0, s)\| + \|u_s(0, s) - \tilde{u}_s(0, s)\|) ds + \\ &+ k_0(\|u(0, 0) - \tilde{u}(0, 0)\| + \|u(1, 0) - \tilde{u}(1, 0)\| + \|u(0, 1) - \tilde{u}(0, 1)\| + \|u(1, 1) - \tilde{u}(1, 1)\|). \end{aligned}$$

Положим

$$\begin{aligned} d &= \int_0^1 [\delta + \delta \cdot e^{m_2(s)} + \int_0^s e^{m_2(s)-m_2(v)} q_2(v, u(0, v), u_s(0, v)) dv + k_2(s)(\delta \cdot e^{m_2(s)} + \\ &+ \int_0^s e^{m_2(s)-m_2(v)} q_2(v, u(0, v), u_s(0, v)) dv + q_2(s, u(0, s), u_s(0, s))] ds + \\ &+ \int_0^1 [\delta \cdot e^{m_1(t)} + \int_0^t e^{m_1(t)-m_1(\tau)} q_1(\tau, u(\tau, 0), u_t(\tau, 0)) d\tau + k_1(t)(\delta \cdot e^{m_1(t)} + \\ &+ \int_0^t e^{m_1(t)-m_1(\tau)} q_1(\tau, u(\tau, 0), u_t(\tau, 0)) d\tau + q_1(t, u(t, 0), u_t(t, 0))] dt + \\ &+ \int_0^1 \int_0^1 \psi(t, s, u(t, s), u_t(t, s), u_s(t, s), u_{ts}(t, s)) dt ds. \end{aligned}$$

Из теоремы 2.1.1[5] следует, что

$$\begin{aligned} \|u(t, s) - \tilde{u}(t, s)\| &\leq \delta + \delta \cdot e^{m_2(s)} + \int_0^s e^{m_2(s)-m_2(v)} q_2(v, u(0, v), u_s(0, v)) dv + \delta \cdot e^{m_1(t)} + \\ &+ \int_0^t e^{m_1(t)-m_1(\tau)} q_1(\tau, u(\tau, 0), u_t(\tau, 0)) d\tau + de^{3k(t+s)}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \|u_t(t, s) - \tilde{u}_t(t, s)\| \leq 3dk e^{3k(t+s)} + \delta \cdot e^{m_1(t)+ks} + e^{ks} \left[\int_0^t e^{m_1(t)-m_1(\tau)} q_1(\tau, u(\tau, 0), u_t(\tau, 0)) d\tau + k_1(t)(\delta \cdot e^{m_1(t)} + \right. \\ & \left. + \int_0^t e^{m_1(t)-m_1(\tau)} q_1(\tau, u(\tau, 0), u_t(\tau, 0)) d\tau + q_1(t, u(t, 0), u_t(t, 0)) \right] + \int_0^s e^{k(s-v)} \psi(t, v, u(t, v), u_t(t, v), u_s(t, v), u_{ts}(t, v)) dv, \\ & \|u_s(t, s) - \tilde{u}_s(t, s)\| \leq 3dk e^{3k(t+s)} + \delta \cdot e^{kt} + \delta \cdot e^{m_2(s)+kt} + e^{kt} \left[\int_0^s e^{m_2(s)-m_2(v)} q_2(v, u(0, v), u_s(0, v)) dv + k_2(s)(\delta \cdot e^{m_2(s)} + \right. \\ & \left. + \int_0^s e^{m_2(s)-m_2(v)} q_2(v, u(0, v), u_s(0, v)) dv + q_2(s, u(0, s), u_s(0, s)) \right] + \int_0^t e^{k(t-\tau)} \psi(\tau, s, u(\tau, s), u_t(\tau, s), u_s(\tau, s), u_{ts}(\tau, s)) d\tau, \\ & \|u_{ts}(t, s) - \tilde{u}_{ts}(t, s)\| \leq 2dk^2 + kd + \delta k e^{kt} + \delta k e^{m_1(t)+ks} + \delta k e^{m_2(s)+kt} + \psi(t, s, u(t, s), u_t(t, s), u_s(t, s), u_{ts}(t, s)) + \\ & + k e^{ks} \left[\int_0^t e^{m_1(t)-m_1(\tau)} q_1(\tau, u(\tau, 0), u_t(\tau, 0)) d\tau + k_1(t)(\delta \cdot e^{m_1(t)} + \int_0^t e^{m_1(t)-m_1(\tau)} q_1(\tau, u(\tau, 0), u_t(\tau, 0)) d\tau + \right. \\ & \left. + q_1(t, u(t, 0), u_t(t, 0)) \right] + k e^{kt} \left[\int_0^s e^{m_2(s)-m_2(v)} q_2(v, u(0, v), u_s(0, v)) dv + k_2(s)(\delta \cdot e^{m_2(s)} + \right. \\ & \left. + \int_0^s e^{m_2(s)-m_2(v)} q_2(v, u(0, v), u_s(0, v)) dv + q_2(s, u(0, s), u_s(0, s)) \right] + 9k^2 d e^{3k(t+s)} + \\ & + k \int_0^s e^{k(s-v)} \psi(t, v, u(t, v), u_t(t, v), u_s(t, v), u_{ts}(t, v)) dv + k \int_0^t e^{k(t-\tau)} \psi(\tau, s, u(\tau, s), u_t(\tau, s), u_s(\tau, s), u_{ts}(\tau, s)) d\tau. \end{aligned}$$

Поэтому существует число $c_0(\|k_3(\cdot)\|, \|k_4(\cdot)\|, \|k_5(\cdot)\|, k_0) > 0$ такое, что $|J(u(\cdot)) - J(\tilde{u}(\cdot))| \leq c_0 F(u)$.

Покажем, что при $m \geq c_0$ функция $\bar{u}$ минимизирует также функционал I_m в пространстве

$$A_1^n([0, 1] \times [0, 1]).$$

Предположим противное. Пусть существует функция $u_0 \in A_1^n([0, 1] \times [0, 1])$ такая, что $I_m(u_0) < I_m(\bar{u})$

. Так как для u_0 существует такое решение $\tilde{u}_0$ задачи (5.1), что $|J(u_0) - J(\tilde{u}_0)| \leq m F(u_0)$, то $J(\tilde{u}_0) \leq J(u_0) + m F(u_0) = I_m(u_0) < J(\bar{u})$.

Полученное противоречие означает, что $\bar{u}$ минимизирует $I_m(u)$ в пространстве $A_1^n([0, 1] \times [0, 1])$.

Теорема доказана.

Если выполняется условие теоремы 5.1, то из теоремы 3.1 следует следующее следствие.

Следствие 5.1. Если выполняются условия теоремы 5.1 и $\bar{u}(t, s)$ является решением задачи (5.1) и (5.2), то найдется число $c_0 > 0$ такое, что при $m \geq c_0$ существуют функции $p_1(\cdot) \in L_\infty^n([0, 1] \times [0, 1])$, $p_2(\cdot) \in L_\infty^n([0, 1] \times [0, 1])$, $v(\cdot) \in A_1^n([0, 1] \times [0, 1])$, $v_1(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, 1]$, $v_2(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, 1]$ и $v(1, s) = v(t, 1) = \text{const}$ при $t \in [0, 1]$, $s \in [0, 1]$ такие, что

$$1) (v_{ts}(t, s), -p_1(t, s), -p_2(t, s), -v(t, s) - \int_0^s p_1(t, v) dv + \int_0^t p_1(t, v) dv - \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau + \int_0^t p_2(\tau, s) d\tau) \in \partial_C(f(t, s, \bar{u}(t, s), \bar{u}_t(t, s), \bar{u}_s(t, s), \bar{u}_{ts}(t, s)) + m\psi(t, s, \bar{u}(t, s), \bar{u}_t(t, s), \bar{u}_s(t, s), \bar{u}_{ts}(t, s))),$$

$$2) (v_t(t, 0) - \dot{v}_1(t), \int_0^1 p_1(t, v) dv - v_1(t)) \in \partial_C(\varphi_1(t, \bar{u}(t, 0), \bar{u}_t(t, 0)) + m q_1(t, u(t, 0), u_t(t, 0))),$$

$$3) (v_s(0, s) - \dot{v}_2(s), \int_0^1 p_2(\tau, s) d\tau - v_2(s)) \in \partial_C(\varphi_2(s, \bar{u}(0, s), \bar{u}_s(0, s)) + m q_2(s, \bar{u}(0, s), \bar{u}_s(0, s))),$$

4)

$$(v(0, 0) - v_1(0) - v_2(0), v_1(1) - v(1, 0), v_2(1) - v(0, 1), v(1, 1)) \in \partial_C q(\bar{u}(0, 0), \bar{u}(1, 0), \bar{u}(0, 1), \bar{u}(1, 1)) + m q_0(\bar{u}(0, 0))).$$

Замечание 5.1. Если в теореме 5.1 предположить, что существует число $\varepsilon > 0$ такое, что $a(t, s, x, y, z)$ непусто и компактно при $t, s \in [0, 1]$, $\|x - u_0(t, s)\| \leq \varepsilon$, $y, z \in \mathbb{R}^n$, $b_1(t, x)$ непусто и компактно при $t \in [0, 1]$, $\|x - u_0(t, 0)\| \leq \varepsilon$, $b_2(s, y)$ непусто и компактно при $s \in [0, 1]$, $\|y - u_0(0, s)\| \leq \varepsilon$, а остальное условия остаются те же, то утверждение теоремы 5.1 также верно.

Литература

1. Садыгов М.А. Свойства оптимальных траекторий дифференциальных включений.- Канд. дис. Баку, 1983.-116с.
2. Садыгов М.А. О минимизации интегральных функционалов в пространствах Соболева. //Изв. АН Азерб. ССР, сер.физ.-техн. и матем. наук., 1985, №6, С.33-47.
3. Садыгов М.А. Об экстремальные задачи для двумерных дифференциальных включений. // Изв. АН Азербайджана, 1995, №1-3, С.71-81.
4. Садыгов М.А. Экстремальные задачи для негладких систем. -Баку, 1996.-148 с.
5. Садыгов М.А. Негладкий анализ и его приложения к экстремальной задаче для включения типа Гурса-Дарбу. - Баку: Элм, 1999. -135 с.
6. Садыгов М.А. Экстремальные задачи для включений в частных производных. - Deutschland, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. -390 с.
7. Tuan H.D. On solution sets of nonconvex Darboux problems and applications to optimal control with endpoint constraints. // J.Austral.Math.Soc. Ser.B 37, 1996, P.354-391.
8. Экланд И., Темам Р. Выпуклый анализ и вариационные проблемы.- М.: Мир, 1979.- 400 с.
9. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач.- М.: Наука, 1974.- 479 с.
10. Обен Ж.П., Экланд И. Прикладной нелинейный анализ. - М.: Мир, 1988.-510 с.
11. Обен Ж.П. Нелинейный анализ и его экономические приложения.- М.: Мир, 1988.- 264 с.
12. Садыгов М.А. О субдифференциале функционала типа Гурса-Дарбу. // Annali d'Italia, 2024, №42, С.32-49.
13. Варга Дж. Оптимальное управление дифференциальными и функциональными уравнениями. - М.: Наука, 1977.- 624с.
14. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. - М.: Наука,1988.- 280 с.
15. Данфорд Н., Шварц Дж.Т. Линейные операторы. Общая теория. - М.: ИЛ, 1964.- 895 с.
16. Clarke F. Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control. - London, Springer-Verlag, 2013.- 591 p.